

Dokumentation zum Entwurf des OstData-Metadatenschemas

Hinweis: Bei dem hier dokumentierten Metadatenschema handelt es sich um einen **Entwurf**, der nicht wie beschrieben umgesetzt wird. Das Schema wurde für den Einsatz im Rahmen einer Dspace-Repositoriumslösung entwickelt. Aufgrund von organisatorischen und personellen Veränderungen im Rahmen des *OstData*-Projekts entschied sich das Projektteam, eine andere technische Lösung zu wählen. Hierfür wird das *OstData*-Metadatenschema teilweise angepasst werden müssen (Stand Dezember 2023). Die vorliegende Dokumentation soll aber interessierten Personen ermöglichen, sich über den Entwurf eines Metadatenschemas, das für ein Forschungsdatenrepositorium einer inter- und transdisziplinären Area Study (namentlich die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung) gedacht ist, zu informieren und so die vom *OstData*-Team getätigte Arbeit nachnutzen zu können.

Inhaltsverzeichnis

Dokumentation zum Entwurf des OstData-Metadatenschemas.....	1
Abkürzungsverzeichnis.....	3
Das OstData-Metadatenchema (ODMS).....	4
Hinweise und Regeln für die Verwendung unterschiedlicher Sprachen.....	5
Verwendung von Feldtypen im OstData-Metadatenchema.....	5
Die Feldstruktur des OstData-Metadatenchemas.....	6
Abschnitt „Identifizier zum Forschungsdatensatz“.....	6
Abschnitt „Schöpfer- und Projektangaben“.....	7
Abschnitt „Titelangaben“.....	10
Abschnitt „Sacherschließung“.....	14
Abschnitt „Fachspezifische Erschließung“.....	23
Erfassung Sozialwissenschaften.....	25
Erfassung Texteditorik.....	26
Erfassung Sprachwissenschaften.....	27
Abschnitt „Provenienz und Relationen eines Datensatzes“.....	28
Abschnitt „Manifestations-Beschreibung“.....	34
Abschnitt „Rechtliche Informationen“.....	37
Abschnitt „Interne Rechteverwaltung“.....	38
Anhänge.....	40
Anhang 1: OstData-Forschungsdatentyp.....	40
Anhang 2: Übersicht der verwendeten Wissensorganisationssysteme und dazugehörige Schema-URLs oder URLs mit näheren Angaben.....	44
Anhang 3: Verwendete kontrollierte Vokabulare von DataCite.....	48
a) contributorType.....	48
b) dateType.....	51
c) relatedIdentifierType.....	52
d) relationType.....	55
Anhang 4: OstData-spezifische Ergänzungen zum DataCite-Metadatenchema.....	59
Anhang 5: Typen von Textträgern.....	65
Anhang 6: OstData-Feldtypen.....	65
Feldtyp A: Verbale Angabe.....	65
Feldtyp B: Verbale mehrsprachige Angabe.....	65
Feldtyp C: Linked-Data-codierte Information.....	66
X: Ergänzungen zu den Feldtypen A und B.....	67
Kombination der Basisfeldtypen.....	68

Abkürzungsverzeichnis

AAT	Arts and Architecture Thesaurus
API	Application Programming Interface
BSB	Bayerische Staatsbibliothek
CAD	Computer-Aided Design
CESSDA	Consortium of European Social Science Data Archives
CIDOC-CRM	International Committee for Documentation Conceptual Reference Model
COAR	Confederation of Open Access Repositories
CSV	Comma-Separated Values
DDC	Dewey Decimal Classification
DDI	Data Documentation Initiative
Destatis	Statistisches Bundesamt
DOI	Digital Object Identifier
DTABf	Deutsches Textarchiv Basisformat
ELSST	European Language Social Science Thesaurus
GND	Gemeinsame Normdatei
ID	Identifikationsnummer
ISO	International Organization for Standardization
JEL-Classification	Journal of Economic Literature Classification
JSON	JavaScript Object Notation
MB	Megabyte
MS Access	Microsoft Access
ODMS	OstData-Metadatenchema
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
PI	Principal Investigator
PID	Persistent Identifier
RDA	Resource Description and Access
STW	Standard-Thesaurus Wirtschaft
TaDiRAH	Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities
TEI	Text Encoding Initiative
UML	Unified Modeling Language
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
URN	Uniform Resource Name
UTF-8	8-Bit Universal Coded Character Set Transformation Format
UUID	Universally Unique Identifier
XML	Extensible Markup Language

Das OstData-Metadatenchema (ODMS)

- a) Die Katalogisierung von Forschungsdaten¹ in OstData erfolgt auf der Basis des hier dokumentierten Metadatenchemas. Forschungsdaten, die mit Metadaten beschrieben und veröffentlicht sind, werden in OstData als Forschungsdatensatz bezeichnet.
- b) OstData unterscheidet zwischen Forschungsdatensätzen und den dazugehörigen files². Die Forschungsdatensätze werden mit Metadaten dokumentiert und sind persistent adressierbar.
- c) Einzelne Forschungsdatensätze können nach bestimmten Kriterien wie Thematik oder Projektkontext zu Kollektionen zusammengefasst werden. Die Erfassung der Metadaten erfolgt analog zu denen von einzelnen Forschungsdatensätzen. Kollektionen werden durch den Inhaltstyp „Forschungsdatenkollektion“ als Zusatz zum Feld *resourceTypeGeneral* gekennzeichnet und müssen per „hasPart“-Relation auf die enthaltenen Forschungsdatensätze verweisen.
- d) Das OstData-Metadatenchema (ODMS) orientiert sich an den im DataCite-Metadatenchema³ verwendeten Feldern. Über den DataCite-Kern hinaus nutzt das ODMS fachspezifische Erweiterungen wie kontrollierte Vokabularien und Klassifikationen, um detailliertere Angabe zu einem Forschungsdatensatz machen zu können, um so die Nachnutzung zu vereinfachen. Eine Übersicht der OstData-spezifischen Felder befindet sich in Anhang 4.
- e) Das ODMS liegt nativ im JSON-Format vor. Jedes Metadatenfeld hat einen eindeutigen alphanumerischen Schlüssel (als camelCase geschrieben) und eine in der Nutzeroberfläche sichtbare Bezeichnung. Unterfelder werden notiert, indem diese per „.“, also einem typografischen Punkt, an das hierarchisch darüber stehende Feld angefügt werden (z. B. *contributor* mit dem Subfeld *contributor.type*).
- f) Die im ODMS erfassten Angaben werden in einer Indexdatenbank gespeichert, welche die Grundlage für die Suche nach Forschungsdaten in OstData darstellt.

¹ Zum OstData-Forschungsdatenbegriff siehe Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Skowronek, Thomas; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). OstData Forschungsdatendefinition. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6088524>.

² Zu besseren Unterscheidung von Daten und Dateien nutzt OstData die englischen Bezeichnungen „data“ und „file“: „data“ steht für Daten als Informationen über die Eigenschaften einer Analyseeinheit (der eigentliche Inhalt) und „file“ für das Objekt, in welchem die Daten gespeichert werden, also die (Computer-)Datei bzw. der Bitstream. Für weitere Informationen zum Verständnis von Datengranularität siehe die Handreichung Frank, Ingo; Štanzel, Arnošt (2022): Forschungsdaten in ihrer Granularität beschreiben. Version 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6951769>.

³ DataCite Metadata Working Group. (2021). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.4. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/3w3z-sa82>.

Hinweise und Regeln für die Verwendung unterschiedlicher Sprachen

- a) Im ODMS sind mehrsprachige Angaben vorgesehen. Die Felder *title* und *abstract* sind verpflichtend in Deutsch und Englisch auszufüllen, Angaben in weiteren Sprachen können optional eingegeben werden.
- b) Alle weiteren Felder mit Verbalinformationen, insbesondere Freitextfelder, sind auf Deutsch auszufüllen, Angaben in weiteren Sprachen sind optional und werden für eine bessere Auffindbarkeit empfohlen.

Verwendung von Feldtypen im OstData-Metadatenchema

Das ODMS verwendet vier Feldtypen (A, B, C und X, siehe dazu Anhang Nr. 5). Von der Art des jeweiligen Feldtyps hängt ab, welche Angaben in den entsprechenden Feldern gemacht werden können und wie diese im JSON-Format notiert werden:

A. Verbalangabe: Dieser Feldtyp wird für text- oder codeförmige, nicht-übersetzbare Angaben wie URLs ohne zusätzliche Attribute, Unterfelder, oder Ähnliches genutzt.

B. mehrsprachige Verbalangabe: Dieser Feldtyp wird für textförmige, sprachabhängige Angaben wie Freitexte oder Namen genutzt. Zu jeder Verbalangabe wird ein Sprachcode angegeben, ob es sich um den Originalwortlaut oder eine Übersetzung und auf welche Art Übersetzung zu Stande gekommen ist, angegeben.

C. Linked-Data-codierte Information: Dieser Feldtyp ermöglicht Angaben, die als Linked Data vorliegen und dementsprechend verknüpft werden können. Der Feldtyp C kann um die Felder A oder B ergänzt werden, um beispielsweise bei GND-Schlagworten Vorzugs- oder mehrsprachige Formen angeben zu können. Eine Kombination mit dem Feldtyp X ist nicht vorgesehen.

X. Ergänzungen zu den Feldtypen A und B: Die Feldtypen A und B können um den Feldtyp X für freie Anmerkungen zum vorliegenden Einzelfall erweitert werden, etwa ob das Feld einen Hyperlink oder eine E-Mail-Adresse enthält.

Die vier Feldtypen können wie folgt kombiniert werden:

1. A (+X): nicht übersetzbare Verbalinformation, z. B. *publicationYear* „2021-05-08“, (ggf. mit ergänzenden Freitextfeldern)
2. B (+X): übersetzbare Verbalinformation, z. B. Eingabe des Abstracts auf Deutsch und Englisch (ggf. mit ergänzenden Feldern)
3. C + A + X: Linked-Data-verknüpfte Angabe mit nicht übersetzbarer Verbalinformation/Verbalisierung, z. B. *creatorAdditionalId*
4. C + B + X: Linked-Data-verknüpfte Angabe mit übersetzbarer Verbalinformation/Verbalisierung, z. B. CESSDA-Vokabular

Die Feldstruktur des OstData-Metadatenschemas⁴

Bezeichnung OstData-Element ⁵	Feldtyp	Häufigkeit ⁶	Definition und Anwendung	Erlaubte Werte und Einschränkungen, verwendete Wissensorganisationssysteme, Hinweis auf Übersetzungsmöglichkeiten	Beispiel ⁷
Abschnitt „Identifizier zum Forschungsdatensatz“					
ostDataPublicId	A (+X)	r-1	Öffentlich sichtbare Datenbank-ID des Datensatzes, die als Permalink-Schlüssel verwendet wird und auf dem Datensatzidentifikator im B3-Kat, ⁸ der BV-Nummer, basiert.	Wird bei Neuanlagen vom OstData-System automatisch erzeugt.	
ostDataInternalId	A (+X)	r-1	Datensätze werden zusätzlich durch	Wird bei Neuanlagen vom OstData-System	

⁴ Die Feldstruktur dient zur Erfassung einzelner Forschungsdatensätze wie auch von Forschungsdatenkollektionen. Der einfacheren Lesbarkeit wegen wird von Forschungsdatensätzen gesprochen.

⁵ Feldnamen werden mit camelCase geschrieben. Typisierungen und Attribute zu einzelnen Feldern werden mit einem Punkt notiert, z. B. creator.affiliation, um zu einem creator eine Affiliation anzugeben.

⁶ r = verpflichtend; o = optional; -1 = einmal; -n = wiederholbar

⁷ Begriffe in {...} enthalten den Namen des Wissensorganisationssystems (Normvokabularien, Thesauri, kontrollierten Vokabularien und Ähnliches), Einträge in < ... > enthalten die dazugehörigen IDs, Werte oder Einträge, in [...] stehen die Verbalisierungen der IDs, und *** ... *** weist auf Freitexteinträge hin.

⁸ Der B3Kat ist die gemeinsame Katalogisierungsplattform der Bibliotheksverbände BVB und KOBV. Siehe <https://www.bib-bvb.de/web/b3kat> [28.10.2021].

			eine interne OstData-ID gekennzeichnet; dies erlaubt den Austausch der öffentlichen ID bei Änderungen der BV-Nummern (Dublettenkorrektur, Neuerfassung, Änderung des übergeordneten Werkes).	tem automatisch erzeugt.	
otherIdentifier	C+A	r-n	Feld zur Angabe von persistenten Identifikatoren wie DOIs oder URNs.	OstData vergibt DOIs und präferiert diese auch beim Ingest von fremden Forschungsdaten; möglich sind auch andere Identifier.	
Abschnitt „Schöpfer- und Projektangaben“			Dieser Abschnitt bezieht sich auf die am Forschungsdatensatz direkt und indirekt beteiligten Personen und sonstigen Körperschaften.	Alle Angaben sollen per Linked Data angegeben werden.	
creator	C+B	r-n	Angabe der schöpferisch direkt beteiligten Person(en).	Personen sind per Linked Data (GND) anzugeben.	{GND} < 1235925218 > [Valena, Peter]
creator.affiliation	C+B	o-n	Affiliation(en) der schöpferisch direkt beteiligten Person(en) zum Zeitpunkt der Erstellung des Forschungsdatensatzes.	Affiliationen sind per Linked Data (GND) anzugeben.	{GND} < 1243458909 > [OstData]
creator.additionalId	C	o-n	Angabe der schöpferisch direkt be-	Zusätzliche Identifier wie ORCID-iDs	{ORCID-ID}

			teiligten Person(en) mittels eines zusätzlichen Identifiers.	oder Angaben aus Nationalen Authority-Files können als Linked Data angegeben werden.	< 0000-0003-2673-2974 > [Valena, Peter]
contributor	C+B	o-n	Angabe weiterer, an der Erstellung des Forschungsdatensatzes beteiligter Personen.	Personen werden per Linked Data angegeben (GND).	{GND} < 1201517346 > [Körfer, Anna-Lena]
contributor.type	A	o-1	Die Rolle der an der Erstellung des Forschungsdatensatzes beteiligten Person.	Das kontrollierte Vokabular "Contributor Type" von DataCite wird zur Angabe genutzt (siehe Anhang 3a).	{DataCite Contributor Type} < DataCurator >
contributor.affiliation	C+B	o-n	Affiliation(en) der an der Erstellung des Forschungsdatensatzes beteiligten Person.	Affiliationen sind per Linked Data (GND) anzugeben.	{GND} < 1243458909 > [OstData]; {GND} < 108694657X > [Herder Institut Marburg]
contributor.additionalId	C	o-n	Angabe weiterer Identifier der an der Erstellung des Forschungsdatensatzes beteiligten Personen.	Zusätzliche Identifier wie ORCID-iDs oder Angaben aus Nationalen Authority-Files können als Linked Data angegeben werden.	{ORCID-ID} < 0000-0002-1644-5042 > [Körfer, Anna-Lena]

Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung

publisher	C+B	r-n	Organisation, die dafür verantwortlich ist, dass der Forschungsdatensatz in der gegebenen Form bei OstData archiviert bzw. indexiert wird, z. B. Herausgeber*in, Institut oder das Forschungsdatenrepositorium, aus dem Metadaten in OstData eingespielt werden.	Institutionen sind per Linked Data (GND) anzugeben. Falls der Datensatz ohne institutionelle Anbindung veröffentlicht wird, ist OstData anzugeben.	{GND} < 1243458909 > [OstData]
project	B	o-1	Vollständiger Name des Forschungsprojektes, in dem der Forschungsdatensatz entstanden ist.	Angabe Deutsch und Englisch.	*** OstData. Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung *** *** OstData. Research Data Service for Central, Eastern, and Southeastern European Studies ***
project.shortName	B	o-1	Kurztitel des Forschungsprojektes, in dem der Forschungsdatensatz entstanden ist.	Angabe Deutsch und Englisch.	*** OstData ***

project.time	A	o-1	Angabe der Projektlaufzeit.	Angabe als Zeitraum (JJJJ/JJJJ oder JJJJ-MM/JJJJ-MM), entspricht ISO 8601-1:2019 Revision ⁹).	*** 2019-01/2022-03 ***
project.url	A	o-1	Angabe der URL einer zugehörigen Webseite.	Komplette URL angeben (keine Datumsangabe erforderlich).	*** https://www.ostdata.de ***
fundingReference	C+B	o-n	Name der Institution(en), die finanzielle Unterstützung bei der Erstellung des vorliegenden Forschungsdatensatzes geleistet haben (u. a. Förderinstanzen, Drittmittelgebende Institutionen).	Angabe per Linked Data (GND); Wenn die Forschung aus dem regulären Etat einer der an der Forschung beteiligten Institutionen finanziert wurde, entfällt die Angabe.	{GND} < 2007744-0 > [Deutsche Forschungsgemeinschaft]
Abschnitt „Titelangaben“					
title	B	r-n	Titel des Forschungsdatensatzes mit der Möglichkeit, zusätzliche Titelformen anzugeben.	Titel sind auf Deutsch und Englisch anzugeben, weitere Sprachen optional.	*** Geokoordinaten der Reiseroute von Graf Luftikus durch die Bukowina *** *** Geocoordinates of the travel itinerary of Earl Luftikus through the Bucowina ***
title.type	B	o-1	Möglichkeit, weitere Titelformen des	Auswahlmöglichkeiten:	

⁹ <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8601:-1:ed-1:v1:en>.

			Forschungsdatensatzes anzugeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativer Titel/AlternativeTitle • Untertitel/Subtitle • Anderer/Other¹⁰ <p>Das Feld <i>title.type</i> muss nur bei weiteren Titelformen angegeben werden, aber nicht für den Haupttitel.</p>	
publicationDate	A	r-1	Feld zur Angabe des Veröffentlichungsdatums des Forschungsdatensatzes.	Angabe des Datums im Format JJJJ-MM-TT (entspricht ISO 8601-1:2019 Revision). Die Jahreszahl des angegebenen Datums ist zugleich das Veröffentlichungsjahr eines Forschungsdatensatzes, das gesamte Datum dient als Datumsstempel für die Versionierung des publizierten Forschungsdatensatzes bzw. der Forschungsdatenkollektion sowie der dazugehörigen Metadaten genutzt.	*** 2022-03-31 ***
version	A	r-1	Angabe der Version des veröffentlichten Forschungsdatensatzes.	Versionierung von Forschungsdatensätzen erfolgt in <i>OstData</i> nach dem zweistelligen Versionierungsschema Major/Minor-Änderung (X.Y); bei Major-Änderungen erhöht sich X um +1, bei Minor-Veränderung Y um +1. ¹¹ Erstveröffentli-	*** 1.2 ***

¹⁰ OstData sieht die Möglichkeit vor, zu allen Freitextfeldern Übersetzungen anzubieten. Daher entfällt an dieser Stelle die DataCite-Option „translatedTitle“.

¹¹ Zum OstData-Versionierungsschema siehe diese Handreichung: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Publierte Forschungsdaten versionieren. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6076538>.

				chungen werden mit der Version 1.0 gekennzeichnet.	
version.change	B	r-1	Beschreibung der Änderungen, die zu einer neuen Version geführt haben. Bei einer Erstveröffentlichung unter Version 1.0 bedarf es dieser Angabe nicht.	Max. 1.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Die Versionierung von durch OstData veröffentlichten Forschungsdaten erfolgt anhand des OstData-Versionierungsschemas. ¹²	*** Gegenüber der Version 1.1 wurde der Forschungsdatensatz mit mit IDs aus der Gemeinsamen Normdatei in der Tabellenspalte D ergänzt. ***
language	C (+X)	r-n	Angaben zu den im Forschungsdatensatz verwendeten Sprachen.	Auswahlliste auf Grundlage des ISO-Code 639-3 ¹³ anzugeben. Historische Sprachen, z. B. lokale Dialekte, die nicht im ISO-Code enthalten sind, als Freitext angeben. Falls diese Information für den Datensatz nicht relevant ist, „none“ angeben.	{ISO-Code 639-3} < ces > [Czech]
language.charsetType	B	o-1	Optionale Angabe zu Zeichensystemen, die im Forschungsdatensatz verwendet werden und in welchen die Sprache ausgedrückt wird.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Im Forschungsdatensatz sind Inhalte in glagolitischer Schrift enthalten. ***

¹² Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). OstData Publierte Forschungsdaten versionieren. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung . <https://doi.org/10.5281/zenodo.6076538>.

¹³ https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data

abstract	B	r-1	Textförmige Zusammenfassung des Inhaltes der Forschungsdaten und der beschreibenden Metadaten.	Max. 2000 Zeichen pro Sprache (inklusive Leerzeichen). Abstract auf Deutsch und Englisch, weitere Sprachen sind optional.	
resourceType	C	r-n	Angabe zum Datentyp.	Angabe mit Hilfe des kontrollierten Vokabulars „OstData-Forschungsdatentyp“ ¹⁴ .	{OstData-Forschungsdatentyp} < SoundSpokenWord > [Gesprochenes Wort]
resourceType.general	A	r-1	Art des Datentyps. OstData unterscheidet zwischen einem einzelnen Forschungsdatensatz (Dataset) und Kollektionen (Collection) mit mehreren, zusammengehörigen Forschungsdatensätzen.	Es wird ausschließlich „Dataset“ oder „Collection“ ¹⁵ aus dem kontrollierten Vokabular „resourceTypGeneral“ von DataCite angegeben.	{DataCite resourceTypeGeneral} < Dataset > [Forschungsdatensatz]

¹⁴ Siehe Anhang Nr. 1.

¹⁵ Bei Exporten von Metadaten nach DataCite-XML wird immer „dataset“ im entsprechenden Feld angegeben, unabhängig davon, ob in OstData „dataset“ oder „collection“ vergeben wurde. Hintergrund ist, dass in OstData der Eintrag „collection“ genutzt wird, um Forschungsdatenkollektionen zu kennzeichnen, was sich aber von der Definition von „collection“ in DataCite unterscheidet.

Abschnitt „Sacherschließung“			Die Beschreibung von Forschungsdatensätzen erfolgt mit Hilfe von Sachschlagworten aus kontrollierten Vokabularen und Thesauri, ergänzt um Freitextangaben.	Neben der verpflichtenden Verschlagwortung eines Forschungsdatensatzes mit der „Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)“ und der „Gemeinsamen Normdatei (GND)“ empfiehlt OstData die Verwendung von fachspezifischen Klassifikationen und Normvokabularen, um die Nachnutzung in inter- und transdisziplinären Kontexten zu stärken.	
geographicClassification	C	r-n	Feld zu klassifikatorischen Sacherschließung (Land und Region, auf den sich der Forschungsdatensatz inhaltlich bezieht).	Die Werte für das Geographikum sind der „Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)“ ¹⁶ zu entnehmen, für die Angaben sind die Verbalisierungen zu nutzen. Falls kein konkreter geographischer Bezug erkennbar ist, ist „kein Ortsbezug“ anzugeben. Ursprung: Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)	{BSB-DDC} < ua > [Ukraine]
geoLocation	A (+X)	o-n	Container-Element für geoLocation, ist für jeden Geo-Eintrag zu wiederholen.		
geoLocation.entity	C	o-n	Optionale Angaben von Geographika (Orte, Regionen, Länder) und geogra-	Angabe einzelner Orte, Regionen und	{GND}

¹⁶ <https://www.bsb-muenchen.de/pdf/bsb-ddc.pdf>

			phischen Koordinaten, zu welchen im Forschungsdatensatz Aussagen getroffen werden, insbesondere unterhalb der Ebene in <i>geographicClassification</i> .	Länder per Linked Data (GND). Zusätzliche geographische Angaben (Geokoordinaten) sind über die Unterfelder möglich. Eine Wiederholung von Ländern und Regionen aus dem Feld <i>geographicClassification</i> ist bei Bedarf vorzunehmen.	< 4030522-3 > [Kiew]
geoLocation.point ¹⁷	A (+X)	o-1	Container-Element für die Angabe eines geographischen Punktes im Raum.	Ein Punkt besteht aus einer Längen- und einer Breitenangabe. Die jeweiligen Punkte werden in den folgenden Unterfeldern angegeben. Angabe der Koordinaten in Dezimalzahlen. ¹⁸	
geoLocation.point.pointLongitude	A (+X)	o-1	Längengrad des Punktes.	Falls <i>geolocation.point</i> benutzt wird, ist <i>pointLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 30.523333 ***
geoLocation.point.pointLatitude	A (+X)	o-1	Breitengrad des Punktes.	Falls <i>geolocation.point</i> benutzt wird, ist <i>pointLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird	*** 50.45 ***

¹⁷ Für weitere Details zur Angabe von Geokoordinaten siehe die Feldbeschreibungen für Feldnummer 18 in der DataCite-Dokumentation: DataCite Metadata Working Group. (2021). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.4. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/3w3z-sa82>.

¹⁸ Die Geokoordinaten sollten auf dem „World Geodetic System 84“ basieren.

				in Dezimalgraden ausgedrückt.	
geoLocation.box	A (+X)	o-1	Container-Element für die räumlichen Grenzen eines Rechtecks.	Eine Box wird durch zwei geographische Punkte definiert, linke untere und rechte obere Ecke.	
geoLocation.box.westBoundLongitude	A (+X)	o-1	Westliche Kante des Rechtecks als Längengrad ausgedrückt.	Falls <i>geolocation.box</i> benutzt wird, ist <i>westBoundLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -71.032 ***
geoLocation.box.eastBoundLongitude	A (+X)	o-1	Östliche Kante des Rechtecks als Längengrad ausgedrückt.	Falls <i>geolocation.box</i> benutzt wird, ist <i>eastBoundLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -68.211 ***
geoLocation.box.southBoundLatitude	A (+X)	o-1	Südliche Kante des Rechtecks als Breitengrad ausgedrückt.	Falls <i>geolocation.box</i> benutzt wird, ist <i>southBoundLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 41.090 ***
geoLocation.box.northBoundLatitude	A (+X)	o-1	Nördliche Kante des Rechtecks als Breitengrad ausgedrückt.	Falls <i>geolocation.box</i> benutzt wird, ist <i>northBoundLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 42.893 ***
geoLocation.place	A (+X)	o-1	Feld, um per Freitext zusätzliche Informationen zum Ortsbezug angeben zu können.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Die Angaben zu <i>geoLocation.box</i> und <i>geoLocation.polygon</i> entstam-

					men diesem Beispiel: https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.3/example/datacite-example-full-v4.xml ***
geoLocation.polygon	A (+X)	0-n	Ein gezeichnetes Polygon, definiert durch eine Reihe von Punkten und Linien, welche die Punkte in einer geschlossenen Kette verbinden.	Ein Polygon wird durch geographische Punkte abgegrenzt. Jeder Punkt wird durch ein Längen-/Breitengradpaar definiert. Der letzte Punkt sollte deckungsgleich mit dem ersten sein.	
geoLocation.polygon.polygonPoint	A (+X)	4-n	Ein Punkt in einem Polygon.	Falls <i>geoLocation.polygon</i> genutzt wird, ist <i>polygonPoint</i> verpflichtend. Es bedarf mindestens vier unabhängiger Punkte, um eine geschlossene Kurve darzustellen, wobei der letzte Punkt deckungsgleich mit dem ersten sein sollte.	
geoLocation.polygon.polygonPoint.pointLongitude	A (+X)	0-1	Längengrad eines Punktes.	Falls <i>polygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 41.991 ***
geoLocation.polygon.polygonPoint.pointLatitude	A (+X)	0-1	Breitengrad eines Punktes.	Falls <i>polygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -71.032 ***

geoLocation.polygon.inPolygon-Point	A (+X)	o-1	Für jede zusammenhängende Fläche, die größer als die Hälfte der Erde ist, definiert als ein (zufälliger) Punkt darin.	<i>inPolygonPoint</i> ist nur notwendig, um das "Innen" eines Polygons anzugeben, wenn das Polygon größer als die Hälfte der Erde ist. Ansonsten wird die kleinere der beiden vom Polygon umfassten Flächen genutzt.	
geoLocation.polygon.inPolygon-Point.pointLongitude	A (+X)	o-1	Längengrad des Punktes.	Falls <i>inPolygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 41.991 ***
geoLocation.polygon.inPolygon-Point.pointLatitude	A (+X)	o-1	Breitengrad des Punktes.	Falls <i>inPolygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -71.032 ***
geoLocation.alternativeName	A (+X)	o-1	Container-Element für die Angabe von zusätzlichen Geo-Bezeichnungen.		
geoLocation.alternativeName.nameString	B (+X)	o-1	Feld, um zusätzliche (historische) Bezeichnungen zum Bezugsort angeben zu können, die in der GND nicht enthalten sind.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Andere Schreibweisen des Namens Kyjiw umfassen Kieff, Kyïv, Kiev, Kiyev, Киев, Kiebo, Kyiv, Kiew, Кїев, Koenu-gardr, קייעוו, Kijów, Kijew.***

geoLocation.alternativeName.date	B (+X)	o-1	Zeitraum, in welchem die Bezeichnung im Feld <i>geoLocation.alternativeName</i> verwendet wurde.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Bei benennbaren Zeiträumen Anfang und Ende des Zeitraums angeben (JJJJ/JJJJ oder JJJJ-MM/JJJJ-MM).	*** Die Bezeichnung Koenugardr für Kyjiw wurde in der Zeit der waragäischen Fürsten im 9. Jahrhundert verwendet. ***
timePeriodClassification	C+B	r-n	Feld zur klassifikatorischen Sacherschließung (Zeitraum/Epoche, auf den sich der Forschungsdatensatz inhaltlich bezieht).	Die Werte für die Zeit sind der „Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)“ ¹⁹ zu entnehmen, für die Angaben sind die Verbalisierungen zu nutzen. Ursprung: Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)	{BSB-DDC} < 43 > [1930-1939]
timePeriodDescription	B	o-1	In diesem Feld können nähere Angaben zum zeitlichen Bezug des Forschungsdatensatzes als Freitext gemacht werden.	Freitext. max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Anfang der 1930er Jahre. ***
timePeriodDescription.date	A	o-1	Für genaue Angaben zum Zeitraum, über den Aussagen in <i>timePeriodDescription</i> getroffen werden.	Beim Ausfüllen jeweils Anfang und Ende des Zeitraums angeben (JJJJ/JJJJ oder JJJJ-MM/JJJJ-MM) (entspricht ISO 8601-1:2019 Revision).	*** 1931-01/1932-11 ***
subjectClassification	C+B	r-n	Feld zur klassifikatorischen Sacherschließung (Sache,, auf den sich der Forschungsdatensatz inhaltlich be-	Die Werte für die Sacherschließung sind der „Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)“ ²⁰ zu entnehmen, für	{BSB-DDC} < og >

¹⁹ <https://www.bsb-muenchen.de/pdf/bsb-ddc.pdf>

			zieht).	die Angaben sind die Kürzel zu nutzen.	[Siedlungsgeschichte]
subjects	C+B	r-n	Die Inhalte des Forschungsdatensatzes werden mittels Sachschlagworten beschrieben.	Angabe der Sachschlagworte per Linked Data (GND) ²¹ entsprechend der RDA-Regeln. ²² Auch übergeordnete Sachverhalte verschlagworten, um bessere Findbarkeit zu ermöglichen. Geographika ausschließlich über Feld <i>geoLocation</i> erfassen.	{GND} < 16316753-9 > [Höhlenkloster Kiew]
subjectNormed	C+B	o-n	Über dieses Feld können weitere Schlagworte aus fachspezifischen Thesauri und kontrollierten Vokabularen angegeben werden. Diese optionale Erschließung dient der verbesserten Anschlussfähigkeit an etablierte Wissensorganisationssysteme einzelner Fächer.	Folgende Thesauri und kontrollierte Vokabulare werden zur Verwendung empfohlen (weitere können ebenfalls genutzt werden): <ul style="list-style-type: none"> - Art & Architecture Thesaurus (AAT)²³ - European Language Social Science Thesaurus (ELSST)²⁴ - Iconclass²⁵ - Library of Congress Subject Hea- 	{Art & Architecture Thesaurus (AAT)} < 300007508 > [cave church]

²⁰ <https://www.bsb-muenchen.de/pdf/bsb-ddc.pdf>

²¹ https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

²² <https://www.bib-bvb.de/web/b3kat/rda-gnd-informationsseite>

²³ <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>

²⁴ <https://thesauri.cessda.eu/elsst/en/>

²⁵ <http://www.iconclass.org/>

				<p>dings²⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW)²⁷ - Wikidata²⁸ <p>Im Sinn der Inter- und Transdisziplinarität der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung empfiehlt OstData Schlagworte aus mehreren Thesauri und kontrollierten Vokabularen anzugeben.</p> <p>Die verwendeten Thesauri und kontrollierten Vokabulare müssen als Linked Data vorliegen.</p> <p>Bei mehrsprachigen Thesauri und kontrollierten Vokabularen den deutschsprachigen Begriff und die entsprechende ID angeben.</p>	
subjectNormed.type	A	o-1	Typ des verwendeten Normvokabulars.	Bezeichnung des in Feld <i>subjectNormed</i> genutzten Thesaurus bzw. kontrollierten Vokabulars.	*** Art & Architecture Thesaurus (AAT) ***
disciplinarySubjectClassification	C+B	o-n	Über dieses Feld kann eine fachspezifische, klassifikatorische Sacher-	Folgende fachspezifische Klassifikationsschemata werden zur Verwendung emp-	{CESSDA Topic Classification}

²⁶ <http://id.loc.gov/authorities/subjects/>

²⁷ <https://zbw.eu/stw/version/latest/about.de.html>

²⁸ <https://www.wikidata.org/>

			schließung erfolgen. Die zusätzliche Klassifizierung dient der verbesserten Anschlussfähigkeit an etablierte Wissensorganisationssysteme einzelner Fächer.	<p>fohlen (weitere können ebenfalls genutzt werden):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CESSDA Topic Classification²⁹ • JEL Classification³⁰ <p>Verwendete Klassifikationen müssen als Linked Data vorliegen.</p> <p>Bei mehrsprachigen Klassifikationsschemata den deutschsprachigen Begriff und die ID angeben.</p>	< SocietyAndCulture.ReligionAndValues > [Religion and values]
disciplinarySubjectClassification.type	A	o-1	Typ des fachspezifischen Klassifikationsschemas.	Bezeichnung der in Feld <i>disciplinarySubjectClassification</i> genutzten Klassifikation.	*** CESSDA Topic Classification ***
subjectDescription	B	o-1	In diesem Feld können weitere Sacherschließungsmerkmale als Freitext angegeben werden, z. B. schlagwortähnliche Angaben oder Zuordnung zu Sachsystematiken.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	

²⁹ <https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification>

³⁰ <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php>

Abschnitt „Fachspezifische Erschließung“			Im Abschnitt „Fachspezifische Erschließung“ stehen zum einen Angaben zum fachlichen Kontext, in dem der Forschungsdatensatz erstellt wurde. Zum anderen können fachspezifische Methoden, die bei der Erstellung des Forschungsdatensatzes zur Anwendung kamen erfasst werden.	Mit Ausnahme des Felds <i>discipline</i> handelt es sich um optionale Angaben, die zu einem verbesserten Verständnis der Forschungsdaten beitragen und sich an die engere Fachcommunity richten. Im Sinn einer inter- und transdisziplinären Nachnutzung sind Parallelangaben aus mehreren fachspezifischen Wissensorganisationssystemen wünschenswert.	
discipline	A	r-n	Angabe der wissenschaftlichen Disziplinen, in deren Kontext der Forschungsdatensatz entstanden ist.	Angabe entsprechend der „Systematik der Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche und Fachgebiete“ ³¹ von Destatis. Nur die deutschen Verbalisierungen nutzen.	*** Ost- und Südosteuropa-Studien ***
method	C	o-n	Feld zur optionalen Angabe der Methoden, die bei der Entstehung des Forschungsdatensatzes angewandt wurde.	Angaben nur durch kontrollierte Vokabulare und Taxonomien. Folgende Vokabulare werden zur Nutzung empfohlen: <ul style="list-style-type: none"> • Sozialwissenschaften: CESSDA Collection Mode³²; 	{Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH)} < Spatial Analysis >

³¹ Destatis. Statistisches Bundesamt (2021). Systematik der Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche und Fachgebiete. Stand 2020 vom 26. November 2021. <https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/personal-stellenstatistik.pdf> [30.03.2022].

³² <https://vocabularies.cessda.eu/#!/detail/ModeOfCollection>

				<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftswissenschaften: JEL Classification³³ Geisteswissenschaften: TaDiRAH - Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities³⁴ <p>Verwendete Vokabulare müssen als Linked Data vorliegen.</p> <p>Bei mehrsprachigen Wissensorganisationssystemen deutschsprachigen Begriff und die dazugehörige ID angeben.</p>	
method.type	A	o-1	Angabe des verwendeten Wissensorganisationssystems.	Bezeichnung des in Feld <i>method</i> genutzten Vokabulars .	*** Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH) ***
methodDescription	B	o-1	Freitextfeld zur Beschreibung der Erhebungsmethode, -situation etc.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen). zur Beschreibung der verwendeten Methoden (z. B. Transkriptionsregeln bei Interviews)	*** Mit Hilfe von Lasermessgeräten wurden die genauen Ausmaße des Klosterkomplexes erfasst. ***
schoolOfThought	B	o-1	Freitextfeld für weitere Angaben zur Forschungsmethodik, zu theoretischen Grundlagen oder Paradigma,	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** In die Erstellung des Forschungsdatensatzes sind Ansätze des Sozial-

³³ <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#C>

³⁴ <http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php>

			auf denen das Forschungsdesign basiert.		konstruktivismus eingeflossen. ***
Erfassung Sozialwissenschaften			In diesem Abschnitt können nähere Angaben zu Forschungsdatensätzen gemacht werden, die im Rahmen von sozialwissenschaftlichen Studien entstanden sind.		
analysisUnit	C	o-n	Angabe sozialwissenschaftlicher Analyseeinheiten.	Kontrolliertes Vokabular „Analysis Unit“ ³⁵ der „Data Documentation Initiative“ (Version 1.0).	{Data Documentation Initiative Analysis Unit} < HousingUnit > [Housing Unit]
timeMethod	C+A	o-n	Angabe des sozialwissenschaftlichen Forschungsdesigns.	Kontrolliertes Vokabular „Time Method“ ³⁶ der „Data Documentation Initiative“ (Version 1.2).	{Data Documentation Initiative Time Method} < Longitudinal.Panel > [Longitudinal: Panel]

³⁵ https://ddialliance.org/Specification/DDI-CV/AnalysisUnit_1.0.html

³⁶ https://ddialliance.org/Specification/DDI-CV/TimeMethod_1.2.html

Erfassung Texteditorik			In diesem Abschnitt können nähere Angaben zu Forschungsdatensätzen gemacht werden, die im Rahmen von Editionen entstanden sind.		
textClass	C+B	o-n	Angabe der Textklasse des oder der edierten Textträger.	Angabe per GND.	{GND} < 4322897-5 > [Topografische Karte]
isEditionOfDocument	B (+X)	o-n	Angabe der Textträger des ursprünglichen Textes.	Angaben zum Aufbewahrungsort eines Textträgers per Freitext, max. 500 Zeichen (z. B. die Signatur in einer Bibliothek oder einem Archiv oder die URL/PID bei digitalisierten Textträgern).	*** Kiew & Höhlenkloster, http://geoportost.i-os-regensburg.de/map/gbvppn_685000710_117_4 ***
isEditionOfDocument.type	C	o-1	Angabe, ob der Textträger ein Autograph oder eine Abschrift ist.	erlaubte Angaben: „Autograph“ und „Abschrift“. Codes entsprechen der deutschsprachigen Verbalisierung. ³⁷	< Abschrift > [Abschrift]
isEditionOfDocument.author	C+B	o-n	Angabe zu Schreiber*in oder Schreibschule/Schreibwerkstatt des Textträgers.	Angabe per GND, ggf. Neuansetzung.	{GND} < 117480525 > [von Spurner, Karl]
modeOfTranscription	B	o-1	Freitextfeld mit Angaben zum verwendeten Verfahren der Transkription.	Freitext, max. 1.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Es wurde per Hand transkribiert. ***

³⁷ Siehe Anhang Nr. 5.

			on, dem verwendeten System und der verwendeten Normen sowie Transkriptions- und Editionsrichtlinien.	Verwendetes Verfahren der Transkription (per Hand / automatisiert – wenn ja, welche Software); verwendetes System (Originalschrift / Originalorthographie); verwendete Normen, Transkriptions- und Editionsrichtlinien	
Erfassung Sprachwissenschaften			In diesem Abschnitt können nähere Angaben zu Forschungsdatensätzen gemacht werden, die in den Sprachwissenschaften entstanden sind.		
corpusDescription	B	o-1	Nähere Angaben zu einem Korpus (z. B. Informationen zu Sprechenden, Umwelt, Kontext, Mehrsprachigkeit etc.)	Freitext, max. 1.500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Es handelt sich um 1034 Fotografien von Texten aus dem öffentlichen Raum in der Republik Moldau, die als Korpus für eine Analyse der Nutzung des Moldauischen oder Russischen genutzt wurden. ***
corpusDescription.modality	B	o-1	Modalität eines Korpus als Freitext.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Es handelt sich um geschriebene Sprache. ***

corpusDescription.annotationType	B	o-1	Freitext zur Angabe der Annotationsweise und -tiefe eines Korpus (z. B. Segmentierung, Lemmatisierung).	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Die Texte wurden lemmatisiert. ***
Abschnitt „Provenienz und Relationen eines Datensatzes“			In diesem Abschnitt stehen Angaben über die Provenienz und Entstehungszusammenhänge des Forschungsdatensatzes.		
datasetDate	A	o-n	In diesem Feld werden zusätzliche Zeitangaben zum Forschungsdatensatz angegeben, wie z. B. <i>accepted</i> oder <i>submitted</i> .	Zeitangaben nach folgendem Format: <code>YYYY</code> , <code>YYYY-MM</code> oder <code>YYYY-MM-TT</code> . Bei Zeiträumen Anfang und Ende angeben (<code>YYYY/YYYY</code> , <code>YYYY-MM/YYYY-MM</code> oder <code>YYYY-MM-TT/YYYY-MM-TT</code>) (entspricht ISO 8601-1:2019 Revision).	*** 2022-04-01 ***
datasetDate.type	A	o-1	Angabe des Typs der in Feld <i>datasetDate</i> gemachten Zeitangabe.	Kontrolliertes Vokabular „Date Type“ von „DataCite“ (siehe Anhang 3b).	{DataCite Date Type} < available >
datasetDate.information	B+X	o-1	In diesem Feld kann die Zeitangabe in <i>datasetDate</i> um zusätzliche Angaben als Freitext ergänzt werden.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Der Zugriff auf den Forschungsdatensatz wurde zum genannten Datum freigeschaltet. ***
placeOfCollection	A (+X)	o-n	Container-Element für placeOfCollection.		

placeOfCollection.entity	C	o-n	Feld zur optionalen Angabe des/der Orte/s, an dem/denen die Forschungsdaten entstanden sind bzw. erhoben wurden.	Angabe von Ländern, Regionen und Orten per Linked Data (GND). Zusätzliche geographische Angaben (Geokoordinaten) sind über die Unterfelder möglich.	{GND} < 4030522-3 > [Kiew]
placeOfCollection.point	A (+X)	o-1	Angabe eines geographischen Punktes im Raum.	Ein Punkt besteht aus einer Längen- und Breitenangabe. Angabe der Koordinaten in Dezimalzahlen. ³⁸	
placeOfCollection.point.pointLongitude	A (+X)	o-1	Längengrad des Punktes.	Falls <i>placeOfCollection.point</i> benutzt wird, ist <i>pointLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 30.523333 ***
placeOfCollection.point.pointLatitude	A (+X)	o-1	Breitengrad des Punktes.	Falls <i>placeOfCollection.point</i> benutzt wird, ist <i>pointLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 50.45 ***
placeOfCollection.box	A (+X)	o-1	Die räumlichen Grenzen eines Rechtecks.	Eine Box wird durch zwei geographische Punkte definiert, linke untere und rechte obere Ecke.	
placeOfCollection.box.westBoundLongitude	A (+X)	o-1	Westliche Kante des Rechtecks als Längengrad ausgedrückt.	Falls <i>placeOfCollection.box</i> benutzt wird, ist <i>westBoundLongitude</i> verpflichtend.	*** -71.032 ***

³⁸ Die Geokoordinaten sollten auf dem „World Geodetic System 84“ basieren.

				Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	
placeOfCollection.box.eastBoundLongitude	A (+X)	o-1	Östliche Kante des Rechtecks als Längengrad ausgedrückt.	Falls <i>placeOfCollection.box</i> benutzt wird, ist <i>eastBoundLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -68.211 ***
placeOfCollection.box.southBoundLatitude	A (+X)	o-1	Südliche Kante des Rechtecks als Breitengrad ausgedrückt.	Falls <i>placeOfCollection.box</i> benutzt wird, ist <i>southBoundLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 41.090 ***
placeOfCollection.box.northBoundLatitude	A (+X)	o-1	Nördliche Kante des Rechtecks als Breitengrad ausgedrückt.	Falls <i>placeOfCollection.box</i> benutzt wird, ist <i>northBoundLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 42.893 ***
placeOfCollection.description	B	o-n	Feld, um per Freitext zusätzliche Informationen zum Ortsbezug anzugeben.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Die Angaben zu geoLocation.box und geoLocation.polygon entstammen diesem Beispiel: https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.3/example/datacite-example-full-v4.xml ***

placeOfCollection.polygon	A (+X)	o-n	Ein gezeichnetes Polygon, definiert durch eine Reihe von Punkten und Linien, welche die Punkte in einer geschlossenen Kette verbinden.	Ein Polygon wird durch geographische Punkte abgegrenzt. Jeder Punkt wird durch ein Längen-/Breitengradpaar definiert. Der letzte Punkt sollte deckungsgleich mit dem ersten sein.	
placeOfCollection.polygon.polygonPoint	A (+X)	4-n	Ein Punkt in einem Polygon.	Falls <i>placePolygon</i> genutzt wird, ist <i>polygonPoint</i> verpflichtend. Es bedarf mindestens vier unabhängige Punkte, um eine geschlossene Kurve darzustellen, wobei der letzte Punkt deckungsgleich mit dem ersten sein sollte.	
placeOfCollection.polygon.polygonPoint.pointLongitude	A (+X)	o-1	Längengrad eines Punktes.	Falls <i>polygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 41.991 ***
placeOfCollection.polygon.polygonPoint.pointLatitude	A (+X)	o-1	Breitengrad eines Punktes.	Falls <i>placePolygon</i> genutzt wird, ist <i>pointLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -71.032 ***
placeOfCollection.polygon.inPolygonPoint	A (+X)	o-1	Für jede zusammenhängende Fläche, die größer als die Hälfte der Erde ist, definiert als ein (zufälliger) Punkt darin.	<i>inPolygonPoint</i> ist nur notwendig, um das "Innen" eines Polygons anzugeben, wenn das Polygon größer als die Hälfte der Erde ist. Ansonsten wird die kleinere der beiden von dem Polygon umfassten	

				Flächen genutzt.	
placeOfCollection.polygon.inPolygonPoint.pointLongitude	A (+X)	o-1	Längengrad des Punktes.	Falls <i>inPolygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLongitude</i> verpflichtend. Der Längengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** 41.991 ***
placeOfCollection.polygon.inPolygonPoint.pointLatitude	A (+X)	o-1	Breitengrad des Punktes.	Falls <i>inPolygonPoint</i> genutzt wird, ist <i>pointLatitude</i> verpflichtend. Der Breitengrad des geographischen Punktes wird in Dezimalgraden ausgedrückt.	*** -71.032 ***
dataProvenance	B	o-1	Feld, um die Herkunft und den Entstehungszusammenhang der Forschungsdaten zu beschreiben.	Freitext, max. 1.500 Zeichen (inklusive Leerzeichen). OstData empfiehlt nachdrücklich, Angaben in diesem Feld zu machen, um Dritten die Nachnutzung des Forschungsdatensatzes zu erleichtern.	*** Die Daten wurden im Rahmen eines Forschungsaufenthalts im März 2013 vor Ort in der Ukraine erhoben. ***
dataSourceDescription	B	o-1	Beschreibung des Zustandes der Datengrundlagen des Forschungsdatensatzes (z. B. Zustand von Textträgern, Archivquellen oder zu Grunde liegenden Statistiken).	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Die Seiten der Prozessakte weisen z. B. alters- und lagerungsbedingte Flecken auf, weshalb an einigen Stellen nur Vermutungen über den Wortlaut getroffen werden konnten, die in der Readme-Datei zum

					Datensatz aufgeschlüsselt werden.***
dataQuality	B	o-1	Feld zur Beschreibung von Eigenarten und Einschränkungen der im Forschungsdatensatz enthaltenen Daten; Begründung für notwendig gewesene Abweichungen von fachspezifischen Qualitätsstandards; Hinweise auf nachträglich entdeckte Fehlern; Hinweise auf begleitende Readme-Dateien. Keine wissenschaftliche Bewertung der Forschungsdaten selbst (etwa vergleichbar mit einer Rezension).	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Eine höhere Auflösung der Bilddigitalisate war aus technischen Gründen nicht möglich***; *** Die Datengenierung ist ausführlich in read-me-XX dokumentiert. ***; *** *** Aufgrund der Forschungsfrage wurden zeitgenössische (veraltete) Schlagwörter zur Analyse verwendet. ***; *** Aufgrund fehlerhafter Spaltenbezeichnungen wurde eine neue Version veröffentlicht. ***
related.identifier	C oder A	o-n	Identifizier von in Beziehung stehenden Ressourcen. Diese müssen global eindeutig sein.	Angabe per PID. Verweise auf in Beziehung stehende Ressourcen ohne PID oder nicht adressierbare Webressource werden im Feld	{DOI} < 10.15457/379/pannonia >

				seeAlso angeben (z. B. Graue Literatur, Archivalien).	
related.identifier.identifierType	A	o-1	Typ des <i>relatedIdentifier</i> .	Kontrolliertes Vokabular „relatedIdentifierType“ von „DataCite“ zur Angabe (siehe Anhang 3c).	< DOI >
related.identifier.relationType	A	o-1	Art der Relation, die durch den <i>relatedIdentifier</i> angegeben wird. Die Beschreibung erfolgt aus der Perspektive des beschriebenen Forschungsdatensatzes.	Kontrolliertes Vokabular „relationType“ von DataCite zur Angabe (siehe Anhang 3d).	{DataCite relationType} < IsPartOf >
related.reference	B	o-1	Weitere Ressourcen, die mit dem Forschungsdatensatz in Verbindung stehen, aber über keinen PID verfügen.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Unter https://greatships.net/pannonia sind einige Bilder zur RMS Pannonia zu sehen. ***
Abschnitt „Manifestations-Beschreibung“					bitstream bitstream.id bitstream.*
bitstream			Container-Element für Bitstreams	Dieses Element enthält selbst keine Datenfelder, wird aber für jeden Bitstream wiederholt.	

bitstream.id	A	r-1	Identifikationsnummer des Bitstreams	Das Feld wird innerhalb der OstData-Datenhaltung automatisch befüllt. Bei Importen sollte bitstream.id ein alphanumerisch eindeutiger Wert innerhalb des Importdatensatzes sein.	z.B. <UUID>
bitstream.fileFormat	A	r-1	Dateiformat des Bitstreams.	Das Dateiformat ist mit einem Eintrag aus der „PRONOM-Registry“ ³⁹ anzugeben.	*** Portable Network Graphics ***
bitstream.fileSize.onDisk	A	r-1	Angabe zur Dateigröße.	Die Dateigröße wird automatisch befüllt, die verwendete Einheit sind MB.	*** 12.43 MB ***
bitstream.dimensions	B	o-1	Angaben zu den Dimensionen des Inhalts des „files“, wenn dieser durch eine entsprechende Anwendung interpretiert wird (z. B. Abspieldauer bei Audio- und Videodateien, Pixelzahlen von Grafiken, Kartenmaßstäbe).	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** 2437 Pixel x 3189 Pixel ***
bitstream.structureConformsTo	B	o-1	Angaben zur Datenstruktur, Modellierung, Programmier- oder Skriptsprachen wie Markup, XML-TEI, CIDOC-CRM oder Python, R, C++ etc.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Das Markup der XML-Datei erfolgte nach den Regeln des Basisformats des Deutschen Textarchivs DTAbf im Einklang mit den P5-

³⁹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx>

					Richtlinien der Text Encoding Initiative (TEI). ***
bitstream.characterEncoding	B	o-1	Angabe zur verwendeten Zeichenkodierung der Forschungsdaten wie auch der dateiinternen Metadaten.	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Aufgrund der in der Osteuropafor- schung verwendeten nicht-lateinischen Schriften, v. a. dem Kyrillischen, emp- fiehl OstData Angaben in diesem Feld, um ein korrektes Auslesen der Daten si- cherzustellen.	*** UTF-8 ***
bitstream.fileDescription	B	o-1	Zusätzliche Angaben über das „file“ (z. B. Informationen zum verwendeten Softwarepaket, zum Speichern verwendeter Softwaremodule oder zu Erhebungs- und Verarbeitungsmethoden, soweit diese für die technische Nutzung des „files“ des Forschungsdatensatzes relevant sind).	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Die Bilddateien wurden mit Adobe Photoshop, Version 4.0, bearbeitet. ***
bitstream.fileIdentifier	A	r-1	Der „Universal Unique Identifier“ (UUID) verknüpft ein „file“ mit dem zugehörigen Metadatensatz.	Der <i>fileIdentifier</i> wird automatisch erstellt.	
bitstream.fileChecksum	A	r-1	Prüfsumme des „files“, mit der die Integrität der Datei(en) geprüft wird.	Die <i>fileChecksum</i> wird automatisch erstellt.	

Abschnitt „Rechtliche Informationen“			In diesem Abschnitt werden Angaben zu Nutzungsrechten und Lizenzen für einzelne „files“ des Forschungsdatensatzes vermerkt.		
bitstream.license	C+B	r-1	Vergebene Lizenz für den Forschungsdatensatz.	Angabe per Linked Data mithilfe einer stabilen Lizenz-URL, sofern die Lizenzbetreuende Organisation eine solche bereitstellt.	< https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ >
bitstream.accessRight	C+B	r-1	Zugang zum Forschungsdatensatz (z. B. frei zugänglich oder nur mit Beschränkungen).	Kontrolliertes Vokabular des „COAR-Vocabularies“ ⁴⁰ .	< http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 > [open access]
bitstream.accessRight.description	B	o-1	Zusätzliche Angaben zu Zugriffsrechten (z. B. mögliche Einsicht vor Ort, Kontakt zur Einsicht gebenden Institution).	Freitext, max. 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	*** Die im Forschungsdatensatz beschriebene Sammlung kann vor Ort eingesehen werden. Wenden Sie sich dafür an die Bibliothek des Instituts „Forschungsinstitut Ost“ (E-Mail: kontakt@institut.de) ***
bitstream.embargoEndDate	A	o-1	Möglichkeit, etwaige Embargofristen einzutragen.	Angabe des Enddatums der Embargofrist (JJJJ-MM) (entspricht ISO 8601-1:2019 Revision).	*** 2026-03 ***

⁴⁰ http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/

bitstream.primaryUsageRightsHolder	C+B	o-1	Institution, bei der Nutzungsrechte liegen.	Angabe per Linked Data (GND).	{GND} < 108694657X > [Herder Institut Marburg]
Abschnitt „Interne Rechteverwaltung“			In diesem Abschnitt werden Angaben zur OstData internen Rechteverwaltung gemacht.		
bitstream.deliveringInstitute	A	r-1	Angabe des liefernden Instituts.	Angabe eines OstData-internen Kennzeichens.	
bitstream.documentationOfRights	B	r-1	Angabe, von welchem Institut und wann die Freigabe eingetragen wurde. Zusätzlich können interne Referenzen auf Vereinbarungsdokument, Rechteeinräumungserklärung etc. angegeben werden.	Freitext, max. 1.500 Zeichen (inklusive Leerzeichen).	
bitstream.grantedRightsIndexing	A	r-1	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Bereitstellung und Indexierung von Metadaten für die Recherche-Oberfläche vorliegt.	Ja/Nein-Angabe	
bitstream.grantedRightsMetadata	A	r-1	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Bereitstellung von Metadaten zur öffentlichen Abfrage über Open-Data-Schnittstellen vorliegt.	Ja/Nein-Angabe	

bitstream.grantedRightsDownload	A	r-1	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Bereitstellung des „files“ zum öffentlichen Download vorliegt.	Ja/Nein-Angabe	
bitstream.grantedRightsBitstreams	A	r-1	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Indexierung des „files“, vergleichbar mit Volltext-Index, vorliegt.	Ja/Nein-Angabe	
bitstream.grantedRightsConversion	A	r-1	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Konvertierung des „files“ in andere technische Formate (z. B. Excel nach CSV) vorliegt.	Ja/Nein-Angabe	
bitstream.grantedRightsLTA	A	r-1	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Durchführung einer Langzeitarchivierung zur dauerhaften öffentlichen Zugänglichmachung vorliegt.	Ja/Nein-Angabe	
bitstream.versionsOfGrantedRights	A	r-n	In diesem Feld wird die Historie der Rechtlichen Informationen gesammelt (angelegt, geändert, frühere Versionen, gelöscht/erloschen).	Ja/Nein-Angabe	

Anhänge

Anhang 1: OstData-Forschungsdatentyp

Der *OstData*-Forschungsdatentyp ist ein kontrolliertes Vokabular ein, das den Bestand an Forschungsdaten anhand übergeordneter formal-inhaltlicher Aspekte gruppiert. Der Forschungsdatentyp gibt an, in welcher Form sich die Inhalte des Forschungsdatensatz ausdrücken und wie die Daten von Menschen aufgefasst werden können. Die Zuordnung von Forschungsdaten zu den Kategorien definiert sich über deren inhaltlich-formalen Ausdruck, unabhängig vom Dateiformat und den konkreten Inhalten.

Kürzel	Forschungsdatentyp	DEFINITION	Beispiele
Annotation	Annotation <i>Annotation</i>	Anreicherung von Daten mit Kommentaren, Verschlagwortung oder Markierung von bestimmten Text-, Bild- oder Audiosegmenten (z. B. durch Auszeichnung von „Tags“ in XML)	Verwendung von „Named Entities“-Verschlagwortung zur Text-Annotation; Markierung einzelner Bildmotive;
MovingImg	Bewegtbilder <i>Moving Images</i>	Film- und Videoaufnahmen sowie Bildanimationen (2D und 3D)	Videoaufnahme eines Interviews;
BiblioList	Bibliographie <i>Bibliographic Listing</i>	Verzeichnis mit Literaturnachweisen	Arbeits-, Projekt- und Fachbibliographien;
BioData	Biographische Daten <i>Biographic Data</i>	Biographische Informationen und Angaben über Personen und Personengruppen	Meldelisten; Personenregister; Korrespondenzen;
DbDump	Datenbank-Auszug <i>Database-Dump</i>	Auszug/Export von Daten aus einem Datenbanksystem (z. B. MS Access, MySQL), in wel-	Abzug einer relationalen Datenbank zu Gerichtsprozessen mit den Kategorien Anklagepunkte,

		chem eine strukturierte Sammlung logisch miteinander verknüpfter Einträge oder Daten elektronisch gespeichert sind.	Strafmaß, Ort, Datum; Graphdatenbank zu einem Personennetzwerk; Tabelle mit Kopfdaten zu Korrespondenzen aus mehreren Archiven;
Edition	Edition <i>Edition</i>	Texteditionen; Im Unterschied zu Annotationen gehen Texteditionen über reine Anreicherungen mit Tags oder Schlagworten hinaus.	kritische Ausgaben; Kommentare; Übersetzungen; Historisch-kritische Editionen; Philologisch-kritische Editionen; Digitale Editionen; Hybride Editionen;
Excerpt	Exzerpt <i>Excerpt</i>	Exzerpte von wissenschaftlichen Texten, Vorträgen, Quellen und Archivalien	Zusammenfassung einer oder mehrerer Quellen; Auswertung von Archivmaterial; strukturiert erfasste Informationen auf der Basis von Quellen (z. B. in Tabellenform oder als Datenbank);
FdgAid	Findbuch oder thematische Bestandsbeschreibung <i>Finding Aid or Thematic Holdings Description</i>	Verzeichnis der Inhalte eines Archivs, einer Sammlung oder eines spezifischen Bestandes	Findbücher; Inventarlisten; Bestandsbeschreibungen von Sammlungen, Archiven und Archivbeständen; Provenienzangaben eines Bestandes (als Liste oder Datenbank);
Photo	Fotografie <i>Photograph</i>	visuelle Dokumentation anhand fotografischer oder optomechanischer Techniken (2D und 3D), ohne zusätzliche Strukturinformationen	Fotografie einer Replik eines antiken Fundstückes; Bilddokumentation zu archäologischen Ausgrabungen;
VisFormalizedObj	Formalisierte Objektvisualisierung <i>Formalized Object Visualisation</i>	formalisierte Visualisierung realer Objekte	Pläne; Grundrisse; Zeichnungen; digitale Rekonstruktion von Gebäuden;

			CAD-Dateien als Grundlage für den 3D-Druck der Replik eines antiken Fundstückes;
GeoInfo	Geographische Informationen <i>Geographic Information</i>	Geodaten und -koordinaten ohne direkte/integrierte Visualisierung	Breiten- und Längengrade eines geographischen Ortes; kartographische Datensets; Vektordaten;
GeoMap	Geografische Karte <i>Map</i>	Karten als visuelle Repräsentationen von geografischen Informationen (keine Retrodigitalisate bereits anderswo veröffentlichter bzw. zu veröffentlichender Karten)	Topografische Karte eines Grabungsfeldes; Karte mit Angaben zu Heeresbewegungen; schematische Karten;
Sound	Geräusch <i>Sound</i>	Aufnahmen von Tönen und Geräuschen	Soundscape; Umgebungsgeräusche; Tierlaute;
SoundSpokenWord	Gesprochenes Wort <i>Spoken Word</i>	gesprochene Worte	Lied; Gesang; Vortrag; Sprachaufzeichnungen;
VisInformational	Informationsvisualisierung <i>Informational Visualization</i>	Strukturierte graphische Darstellungen von Sachverhalten und Informationen	Diagramme; Schemata; Concept Maps;
SurveyData	Interview oder Survey-Daten <i>Interviews and Survey Data</i>	Daten aus der Befragung von Personen und Personengruppen	Interview mit einem Zeitzeugen; Experteninterview; Umfrage; Haushaltsbefragung;
ConfigData	Konfigurationseinstellung <i>Configuration Data Parameter Setting</i>	Angaben zu den Konfigurationseinstellungen von Versuchsanordnungen, die für die Nachvollziehbarkeit und Replikation von Forschungsergebnissen notwendig sind	Konfigurationseinstellung eines 3D-Druckers, um Repliken antiker Fundstücke zu erstellen; Einstellungen bei Algorithmen des maschinellen Lernens;

			Konfigurationsparameter bzw. -dateien für Softwareumgebungen;
LogData	Log- bzw. Protokoll- daten <i>Logs and Protocol Data</i>	Logdateien von Versuchsanordnungen, die für die Nachvollziehbarkeit und Replikation von Forschungsergebnissen notwendig sind	Logdatei eines Algorithmus; Protokolldatei eines Farbspektrometers;
PhysRecordedData	Messdaten physikalischer Phänomene <i>Raw Data Device Specific Output</i>	Daten, die das Ergebnis von Messungen physikalischer Phänomene mit technischen Instrumenten sind	Ergebnisse einer Radio-karbonanalyse;
NetworkAnalysis	Netzwerkanalyse <i>Network Analysis</i>	Informationen zu den Knoten und Verbindungen in einem auf Graphentheorien basierendem Netzwerk	Beziehungsnetzwerke von Personen; Zitationsnetzwerke für bibliometrische Analysen; Ortsnetzwerke;
PhysObject	Physisches Objekt <i>Physical Object</i>	Metadaten zu Artefakten oder natürlichen Objekten	Objekt einer kunsthistorischen Sammlung; Fossilienfundstück; Botanische Sammlung; Archivalien;
Software	Software <i>Software</i>	selbstständig ausführbare Computerprogramme	Ausführbare Annotationswerkzeuge für Texte; Tools;
LanguageCorp	Sprachkorpora <i>Language corpora</i>	Daten, die im Rahmen von sprachwissenschaftlicher Forschung erhoben worden sind oder dieser als Grundlage dienen	Tonaufnahmen mit Sprachbeispielen; Textuelle Sprachkorpora;
StatData	Statistische Auswertung <i>Statistical Data</i>	Auswertungen von Daten und statistischen Erhebungen	Auswertung von Passagier- oder Steuerlisten; Zensusdaten;
Transcription	Transkript <i>Transcription</i>	Transkripte von Sprachaufnahmen oder von Textträgern	Interviewtranskript; Handschriftentranskript;
SourceCode	Quellcode	Quellcode	Computerskripte; Pro-

	<i>Source Code</i>		grammcode; Datenstrukturen und/ oder technische Daten- modelle;
KnowledgeOrgSys	Wissensorganisati- onssystem <i>Knowledge Organisa- tion System</i>	Systematische Ordnung von Informationen über einen bestimmten Wis- sensbereich anhand ei- ner spezifischen Struk- tur	Kodierliste; Klassifikation/Taxonomie; Thesaurus; Ontologie; konzeptuelles Datenmo- dell einer Datenbank; Annotationsschema;
Workflow	Workflow <i>Workflow</i>	Beschreibung von Ar- beitsabläufen bei der Er- hebung und Analyse von Daten, die die Nach- vollziehbarkeit und Re- plikation von For- schungsergebnissen si- cherstellen	Ablaufdiagramm; Flussdiagramm (mit UML erstellt); Workflowdia- gramme aus Projektma- nagementsoftware;
PeriodDescr	Zeitangabe <i>Period description</i>	Angaben über Ereignis- se, Perioden oder Zeit- reihen	Event Coding Schemes; Ereignisse als Nanopubli- kation in PeriodO; Aus einer Chronik extra- hierte Zeitangaben; Epo- chenklassifizierungen;
Other	Andere <i>Other</i>	Für die Beschreibung von Forschungsdaten- sätzen, die bislang nicht von den OstData-In- haltstypen abgedeckt sind	

Anhang 2: Übersicht der verwendeten Wissensorganisationssysteme und dazugehörige Schema-URIs oder URLs mit näheren Angaben

Art & Architecture Thesaurus (AAT)⁴¹

schemeURI: <http://vocab.getty.edu/aat/>

⁴¹ <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/> [2.2.2022].

CESSDA Collection Mode⁴²

schemeURI: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/ModeOfCollection/4.0/#>

CESSDA Topic Classification⁴³

schemeURI: <https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification?v=4.2#>

COAR-Vocabularies

URL: http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/

Data Documentation Initiative (DDI) Analysis Unit

URL: https://ddialliance.org/Specification/DDI-CV/AnalysisUnit_1.0.html

Data Documentation Initiative (DDI) Time Method

URL: https://ddialliance.org/Specification/DDI-CV/TimeMethod_1.2.html

European Language Social Science Thesaurus (ELSST)⁴⁴

schemeURI: <https://elsst.cessda.eu/id/>

Gemeinsame Normdatei (GND)⁴⁵

schemeURI: <https://d-nb.info/gnd/>

GeoNames⁴⁶

schemeURI: <https://sws.geonames.org/>

⁴² <https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection> [2.2.2022].

⁴³ <https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification> [2.2.2022].

⁴⁴ <https://elsst.cessda.eu/> [2.2.2022].

⁴⁵ https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html [2.2.2022].

⁴⁶ <https://www.geonames.org/> [2.2.2022].

Iconclass⁴⁷

schemeURI: <http://www.iconclass.org/rkd/>

ISO-Code 639-3

URL: https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data

Journal of Economic Literature Classification (JEL)⁴⁸

schemeURI: https://zbw.eu/beta/external_identifiers/jel/about.de.html

Library of Congress Subject Headings⁴⁹

schemeURI: <http://id.loc.gov/authorities/subjects/>

Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC)

URL: <https://www.bsb-muenchen.de/pdf/bsb-ddc.pdf>

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)⁵⁰

schemeURI: <https://orcid.org/>

Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW)⁵¹

schemeURI: <http://zbw.eu/stw/thsys/>

Systematik der Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche und Fachgebiete⁵²

schemeURI: <https://w3id.org/kim/hochschulfaechersystematik/scheme>

⁴⁷ <http://www.iconclass.org/> [2.2.2022].

⁴⁸ <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php> [2.2.2022].

⁴⁹ <http://id.loc.gov/authorities/subjects/> [2.2.2022].

⁵⁰ <https://orcid.org/> [2.2.2022].

⁵¹ <https://zbw.eu/stw/version/latest/about.de.html> [2.2.2022].

⁵² https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/personal-stellenstatistik.pdf;jsessionid=3AFE71219556C4263DF007B36DC2C8CA.internet8741?_blob=publicationFile [2.2.2022].

Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH)⁵³

schemeURI: <https://vocabs.dariah.eu/tadirah/>

Wikidata⁵⁴

schemeURI: <https://www.wikidata.org/wiki/>

⁵³ <http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php> [2.2.2022].

⁵⁴ <https://www.wikidata.org/> [2.2.2022].

Anhang 3: Verwendete kontrollierte Vokabulare von DataCite⁵⁵

Für die OstData-Metadatenfelder *contributorType*, *dateType*, *relatedIdentifierType*, und *relationType* werden die kontrollierten Vokabulare von DataCite verwendet, wie sie zu den dort gleichnamigen Feldern dokumentiert sind. Wie in DataCite werden auch in OstData die englischsprachigen, in der Community fest verankerten Bezeichnungen verwendet. In der folgenden Tabelle wird spezifiziert, wie die Optionen ausgehend von DataCite in OstData konkret angewendet werden. Zum besseren Verständnis liegen diese Erläuterungen auf Deutsch und Englisch vor.

a) contributorType

Option	Definition, ggf. Erläuterung
ContactPerson	Person, die über Zugriff auf, Behebung von oder sonstige Abwehr von Problemen bezüglich der Ressource Bescheid weiß. Person with knowledge of how to access, troubleshoot, or otherwise field issues related to the resource.
DataCollector	Person oder Institution, die für das Finden, Gewinnen oder Sammeln von Daten nach den Richtlinien des/der Autor/en oder Forscher*in (PI) verantwortlich ist. Person/institution responsible for finding, gathering/collecting data under the guidelines of the author(s) or Principal Investigator (PI).
DataCurator	Person, deren Aufgabe die Sichtung, Aufbereitung, Bereinigung oder Standardisierung der Metadaten und der damit verbundenen, zur Aufbewahrung, Nutzung und Pflege in einem Datenzentrum oder Repositorium eingereichten Daten ist. Person tasked with reviewing, enhancing, cleaning, or standardizing metadata and the associated data submitted for storage, use, and maintenance within a data centre or repository.
DataManager	Person (oder Organisation mit Datenmanagement-Personal, wie ein Datenzentrum), die für die Pflege der finalisierten Ressource verantwortlich ist. Person (or organisation with a staff of data managers, such as a data centre) responsible for maintaining the finished resource.
Distributor	Institution, in deren Verantwortung die Erstellung und Verbreitung

⁵⁵ OstData bezieht sich dabei auf die Version 4.4 des DataCite-Metadatenschemas: DataCite Metadata Working Group. (2021). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.4. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/3w3z-sa82>. Zur Verwendung des DataCite-Metadatenschemas siehe den DataCite Best Practice Guide: Kümmeret, Sonja, Lücke, Stephan, Schulz, Julian, Spenger, Martin, & Weber, Tobias. (2019). DataCite Best Practice Guide (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3559800>.

	<p>von Kopien der Ressource (in elektronischer oder gedruckter Form) liegt.</p> <p>Institution tasked with responsibility to generate/disseminate copies of the resource in either electronic or print form.</p>
Editor	<p>Person mit Überblick über die Details des Publikationsformats der Ressource.</p> <p>A person who oversees the details related to the publication format of the resource.</p>
HostingInstitution	<p>Normalerweise die Organisation, welche die Verfügbarkeit der Ressource im Internet durch die Bereitstellung von Hardware/Software/Aufrechterhaltung des Betriebs ermöglicht.</p> <p>Typically, the organisation allowing the resource to be available on the internet through the provision of its hardware/software/operating support.</p>
Producer	<p>Normalerweise die für die künstlerische Form und Gestaltung eines Medienprodukts verantwortliche Person oder Organisation.</p> <p>Typically a person or organisation responsible for the artistry and form of a media product.</p>
ProjectLeader	<p>Person, die offiziell als Leitung des Projektteams oder des Teilprojektteams fungiert und maßgeblich an der Entwicklung der Ressource beteiligt ist.</p> <p>Person officially designated as head of project team or sub-project team instrumental in the work necessary to development of the resource.</p>
ProjectManager	<p>Offiziell als Manager des Projekts benannte Person, wobei das Projekt aus einem oder mehreren Projektteams oder Teil-Teams bestehen kann.</p> <p>Person officially designated as manager of a project. Project may consist of one or many project teams and sub-teams.</p>
ProjectMember	<p>Person, die in die Mitgliederliste eines designierten Projekts/Projektteams eingetragen ist.</p> <p>Person on the membership list of a designated project/project team.</p>
RegistrationAgency	<p>Institution/Organisation, die von einer Registration Authority berufen wurde, bestimmte Aufgaben innerhalb eines bestimmten Verantwortungsgebiets zu übernehmen.</p> <p>Institution/organisation officially appointed by a Registration Authority to handle specific tasks within a defined area of responsibility.</p>
RegistrationAuthority	<p>Eine normsetzende Körperschaft, von der Registration Agencies offizielle Bestätigung und Anleitung erhalten.</p>

	A standards-setting body from which Registration Agencies obtain official recognition and guidance.
RelatedPerson	Eine Person ohne genau definierte Rolle bei der Entwicklung der Ressource, welche die/der Autor*in aber erwähnen möchte. A person without a specifically defined role in the development of the resource, but who is someone the author wishes to recognize.
Researcher	Eine Person, die bei der Analyse von Daten oder den Ergebnissen eines Experiments oder einer formalen Studie beteiligt war. Dies kann ein*e Praktikant*in oder Assistent*in eines*r der Autor*innen sein, der*die beim Forschen half, aber nicht zentral genug war, um als Autor*in gelistet zu werden. A person involved in analyzing data or the results of an experiment or formal study. May indicate an intern or assistant to one of the authors who helped with research but who was not so "key" as to be listed as an author.
ResearchGroup	Bezieht sich normalerweise auf eine Gruppe von Personen eines Labors, einer Dienststelle oder einer Abteilung, die einen spezifizierten Aktivitätsfokus hat. Typically refers to a group of individuals with a lab, department, or division that has a specifically defined focus of activity.
RightsHolder	Person oder Institution, der Eigentumsrechte gehören oder die Eigentumsrechte managt, einschließlich geistiger Eigentumsrechte an der Ressource. Person or institution owning or managing property rights, including intellectual property rights over the resource.
Sponsor	Person oder Institution, die einen Fördervertrag ausgestellt hat oder unter deren Schirmherrschaft ein Werk geschrieben, gedruckt, veröffentlicht, entwickelt etc. wurde. Person or organisation that issued a contract or under the auspices of which a work has been written, printed, published, developed, etc.
Supervisor	Benannte*r Administrator*in einer oder mehrerer Gruppen/ Teams, die an der Erstellung einer Ressource oder an einem oder mehreren Schritten eines Entwicklungsprozesses arbeiten. Designated administrator over one or more groups/teams working to produce a resource or over one or more steps of a development process.
WorkPackageLeader	Ein Arbeitspaket ist ein anerkanntes Datenprodukt, das nicht vollständig in der Publikation enthalten ist. Es kann Notizen, verworfene Dokumente, usw. enthalten. Der Work Package Leader ist verantwortlich, die umfassenden Inhalte, Versionierung, und Verfügbarkeit des Arbeitspakets während der Entwicklung der Ressource

	<p>sicherzustellen.</p> <p>A Work Package is a recognized data product, not all of which is included in publication. The package, instead, may include notes, discarded documents, etc. The Work Package Leader is responsible for ensuring the comprehensive contents, versioning, and availability of the Work Package during the development of the resource.</p>
Other	<p>Jedwede Person oder Institution mit signifikantem Beitrag zur Entwicklung und/oder Wartung der Ressource, deren Beitrag aber nicht zu anderen Feldern des kontrollierten Wortschatzes für contributorType passt.</p> <p>Any person or institution making a significant contribution to the development and/or maintenance of the resource, but whose contribution does not "fit" other controlled vocabulary for contributorType.</p>

b) dateType

Option	Definition, ggf. Erläuterung
Accepted	<p>Das Datum, an dem der*die Herausgeber*in die Ressource ins System aufgenommen hat.</p> <p>The date that the publisher accepted the resource into their system.</p>
Available	<p>Das Datum, an dem die Ressource öffentlich verfügbar gemacht wurde. Kann ein Zeitraum sein.</p> <p>The date the resource is made publicly available. May be a range.</p>
Copyrighted	<p>Gegebenenfalls das spezifische, dokumentierte Datum, an dem die Ressource einen urheberrechtlich geschützten Status erhielt.</p> <p>The specific, documented date at which the resource receives a copyrighted status, if applicable.</p>
Collected	<p>Das Datum oder der Zeitraum, in dem der Inhalt der Ressource gesammelt wurde.</p> <p>The date or date range in which the resource content was collected.</p>
Created	<p>Das Datum, an dem die Ressource selbst zusammengefügt wurde; dies kann sich auf einen Zeitraum in Alter Geschichte beziehen oder ein Datumszeitraum/ein einzelnes Datum für eine finale Komponente sein, z. B. für eine finale Datei mit den gesamten Daten.</p> <p>The date the resource itself was put together; this could refer to a timeframe in ancient history, be a date range or a single date for a final component, e.g. the finalized file with all of the data.</p>
Issued	<p>Das Datum, an dem die Ressource veröffentlicht oder z. B. an ein Datenzentrum weitergegeben wurde.</p>

	The date that the resource is published or distributed e.g. to a data center.
Submitted	Das Datum, an dem die*der Urheber*in die Ressource bei dem*der Herausgeber*in einreicht. Dies kann ein anderes sein als unter "Accepted", wenn der*die Herausgeber*in nach der Einreichung einen Selektionsprozess anwendet The date the creator submits the resource to the publisher. This could be different from Accepted if the publisher then applies a selection process.
Updated	Das Datum des letzten Updates, an dem der Ressource etwas hinzugefügt wurde. Kann ein Zeitraum sein. The date of the last update to the resource, when the resource is being added to. May be a range.
Valid	Das Datum oder der Zeitraum, während dem der Datensatz oder die Ressource zutreffend ist. The date or date range during which the dataset or resource is accurate.
Withdrawn	Informationen zum Grund der Löschung/Offline-Stellung. The date the resource is removed.
Other ⁵⁶	Hier kann das Jahr einer möglichen Digitalisierung eines analogen Objekts angegeben werden (v.a. Scans). Here, the year of an analogue object's digitalization (above all scans) can be specified, if applicable.

c) relatedIdentifierType

Option	Definition, ggf. Erläuterung
ARK	Archival Resource Key (ARK); URL, die auf den Langzeitzugriff auf Informationsobjekte zugeschnitten ist. Normalerweise hat ARK-Syntax folgende Form (Klammern bedeuten [optionale] Elemente): [http://NMA]ark:/NAAN/Name [Qualifier]. Archival Resource Key; URL designed to support long-term access to information objects. In general, ARK syntax is of the form (brackets indicate [optional] elements): [http://NMA]ark:/NAAN/Name [Qualifier].
arXiv	arXiv-identifizier; arXiv.org ist ein Repositorium mit Vordrucken wissenschaftlicher Papiere aus der Mathematik, Physik, Astronomie, Computerwissenschaft, der quantitativen Biologie, Statistik, und dem quantitativen Finanzwesen. arXiv identifier; arXiv.org is a repository of preprints of scientific papers in the fields of mathematics, physics, astronomy, computer

⁵⁶ Ergänzung gegenüber dem kontrollierten Vokabular von DataCite.

	science, quantitative biology, statistics, and quantitative finance.
bibcode	Bibliografische Codes des Astrophysics Data Systems; standardisierte, 19-stellige Kennungen nach der Syntax yyyyjjjjvwwmppppa. Astrophysics Data System bibliographic codes; a standardized 19 character identifier according to the syntax yyyyjjjjvwwmppppa.
DOI	Digital Object Identifier; eine Zeichenfolge zur eindeutigen Identifizierung eines Objekts. Ein DOI-Name ist in zwei Teile geteilt, ein Prä- und ein Suffix, die durch einen Schrägstrich getrennt sind. Digital Object Identifier; a character string used to uniquely identify an object. A DOI name is divided into two parts, a prefix and a suffix, separated by a slash.
EAN13	European Article Number, mittlerweile umbenannt in Internationale Artikelnummer, aber weiterhin mit dem ursprünglichen Akronym, ist ein Strichcode-Standard mit 13 Ziffern. Er ist ein Superset des ursprünglichen Universal Product Code (UPC)-Systems mit 12 Ziffern. European Article Number, now renamed International Article Number, but retaining the original acronym, is a 13-digit barcoding standard which is a superset of the original 12-digit Universal Product Code (UPC) system.
EISSN	Elektronische international standardisierte Seriennummer; ISSN zur Identifizierung von Periodika in elektronischer Form (eISSN oder e-ISSN). Electronic International Standard Serial Number; ISSN used to identify periodicals in electronic form (eISSN or e-ISSN).
Handle	Ein Handle ist ein abstrakter Verweis auf eine Ressource. A handle is an abstract reference to a resource.
IGSN	International Geo Sample Number; ein alphanumerischer Code mit 9 Ziffern, der Proben aus der Umwelt und mit diesen verbundene Probenmerkmale eindeutig identifiziert. International Geo Sample Number; a 9-digit alphanumeric code that uniquely identifies samples from our natural environment and related sampling features.
ISBN	International Standard Book Number; ein unikaler Buchidentifikator. Es gibt zwei Formate: ein zehn- und ein dreizehnstellige ISBN. International Standard Book Number; a unique numeric book identifier. There are 2 formats: a 10-digit ISBN format and a 13-digit ISBN.
ISSN	International Standard Serial Number; eine unikale Nummer mit acht Ziffern, die eine gedruckte oder elektronische, periodisch erscheinende Publikation eindeutig identifiziert.

	International Standard Serial Number; a unique 8-digit number used to identify a print or electronic periodical publication.
ISTC	International Standard Text Code; eine unikale "Nummer", die einem Textwerk zugewiesen wird. Ein ISTC besteht aus 16 Nummern und/oder Buchstaben. International Standard Text Code; a unique "number" assigned to a textual work. An ISTC consists of 16 numbers and/or letters.
LISSN	Die verknüpfende ISSN oder ISSN-L ermöglicht eine Zusammenstellung oder Verknüpfung verschiedener Medienversionen einer kontinuierlichen Ressource. The linking ISSN or ISSN-L enables collocation or linking among different media versions of a continuing resource.
LSID	Life Science Identifiers; eine unikale Kennung für Daten in den Lebenswissenschaften. Format: urn:lsid:authority:namespace:id Life Science Identifiers; a unique identifier for data in the Life Science domain. Format: urn:lsid:authority:namespace:identifier:revision
PMID	PubMed identifier; eine unikale Nummer, die jeder PubMed-Aufzeichnung zugewiesen wird. PubMed identifier; a unique number assigned to each PubMed record.
PURL	Persistent Uniform Resource Locator. Eine PURL hat drei Teile: (1) ein <i>Protokoll</i> , (2) eine <i>Resolver-Adresse</i> , und (3) einen <i>Namen</i> . Persistent Uniform Resource Locator. A PURL has three parts: (1) a <i>protocol</i> , (2) a <i>resolver address</i> , and (3) a <i>name</i> .
UPC	Universal Product Code ist eine Strichcode-Symbolik, die für die Nachverfolgung von Handelswaren in Geschäften genutzt wird. Die bekannteste Form, der UPC-A, besteht aus 12 numerischen Ziffern. Universal Product Code is a barcode symbology used for tracking trade items in stores. Its most common form, the UPC-A, consists of 12 numerical digits.
URL	Uniform Resource Locator, auch bekannt als Webadresse, ist eine Zeichenfolge, die eine Referenz zu einer Ressource bildet. Die Syntax ist: schema://domain:port/path?query_string#fragment_id Uniform Resource Locator, also known as web address, is a specific character string that constitutes a reference to a resource. The syntax is: schema://domain:port/path?query_string#fragment_id
URN	Uniform Resource Name; eine unikale und dauerhafte Kennung eines elektronischen Dokuments. Die Syntax ist: urn:<NID>:<NSS> Bei der vorderen Sequenz urn: wird Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet, <NID> ist die Namespace-Bezeichnung, <NSS> ist

	<p>die Namespace-abhängige Zeichenfolge.</p> <p>Uniform Resource Name; is a unique and persistent identifier of an electronic document. The syntax is: urn:< NID>:<NSS> The leading urn: sequence is case-insensitive, <NID> is the namespace identifier, <NSS> is the namespace-specific string.</p>
w3id	<p>Dauerhafte Kennung für Web-Anwendungen. Wird meist genutzt, um Vokabulare und Ontologien zu publizieren. Die Buchstaben ‚w3‘ stehen für „World Wide Web“.</p> <p>Permanent identifier for Web applications. Mostly used to publish vocabularies and ontologies. The letters ‘w3’ stand for “World Wide Web”.</p>

d) relationType

Die Relationen gehen vom beschriebenen Forschungsdatensatz A aus und werden mit dem Vokabular in Relation zu einer Ressource B gesetzt, zum Beispiel „Forschungsdatensatz A“ *isCitedBy* „Publikation B“.

Option	Definition, ggf. Erläuterung
isCitedBy	<p>Verweis auf Publikationen, die den beschriebenen Forschungsdatensatz A zitiert.</p> <p>Reference to publications citing the research dataset A.</p>
Cites	<p>Hier können Publikationen eingetragen werden, die im Forschungsdatensatz A selbst zitiert werden.</p> <p>Publications cited in the research dataset itself can be specified here.</p>
IsSupplementTo	<p>Angabe der Publikation, zu welcher der Forschungsdatensatz A ein Supplement ist.</p> <p>Reference to the publication the research dataset A is a supplement to.</p>
IsSupplementedBy	<p>Angabe zu einer Ressource, die den beschriebenen Forschungsdatensatz A ergänzt, etwa eine Mapping-Tabelle zu veröffentlichten Normdaten.</p> <p>Indication of a resource, which supplements the described research dataset A, like a mapping table for published norm data.</p>
IsContinuedBy	<p>Verweis auf einen weiteren Forschungsdatensatz B, der inhaltlich an Forschungsdatensatz A anschließt, etwa eine sich jährlich wiederholende Umfrage.</p> <p>Reference to research dataset B, that is connected to research dataset A, like annual surveys.</p>
Continues	<p>Forschungsdatensatz A schließt inhaltlich an einen bereits veröf-</p>

	<p>öffentlichten Forschungsdatensatz B an, etwa eine sich jährlich wiederholende Umfrage.</p> <p>Reference to research dataset B, that is connected to Research dataset A is a continuation of work published prior in research dataset B, like annual surveys.</p>
Describes	<p>Der Forschungsdatensatz A beschreibt die angegebene Ressource B, beispielsweise eine Sammlung oder ein Artefakt.</p> <p>The research dataset A describes the resource B specified here, e.g. a collection or an artefact.</p>
IsDescribedBy	<p>Der Forschungsdatensatz A wird vom angegebenen Objekt B beschrieben.</p> <p>The research dataset A is described by the object B specified here.</p>
HasMetadata	<p>Die angegebenen Ressource B hat Metadaten zum beschriebenen Forschungsdatensatz A</p> <p>The described research dataset A has additional metadata in the indicted resource B.</p>
IsMetadataFor	<p>Der beschriebene Forschungsdatensatz A enthält Metadaten zu Ressource B.</p> <p>The described research dataset A contains metadata about resource B.</p>
HasVersion	<p>Der registrierte Forschungsdatensatz A hat eine versionierte Instanz B, etwa in einem Code-Repository.</p> <p>The registered research dataset A has a versioned instance B, e.g. in a code repository.</p>
IsVersionOf	<p>Der registrierte Forschungsdatensatz A ist die versionierte Instanz der Zielressource B.</p> <p>The registered research dataset A is a versioned instance of a target resource B.</p>
IsNewVersionOf	<p>Angabe einer neueren Version A des Forschungsdatensatzes B in einer linearen, nicht verzweigten Zeitlinie.</p> <p>Specification of a dataset's B newer version A in a linear, non-branched timeline.</p>
IsPreviousVersionOf	<p>Angabe von Forschungsdatensatz A als ältere Version von B in einer linearen, nicht verzweigten Zeitlinie.</p> <p>Specification of the dataset's older version A in a linear, non-branched timeline.</p>
IsPartOf	<p>Der Forschungsdatensatz A ist Teil einer Ressource B, etwa einer Forschungsdatenkollektion.</p> <p>Research data set A is part of resource B, like a research data collection.</p>

HasPart	<p>Die Forschungsdatenkollektion A besteht aus den angegebenen Teilen B.</p> <p>Research data collection A has the indicated parts B.</p>
isPublishedIn	<p>Nicht zur Verwendung empfohlen.</p> <p>Not recommended for usage.</p>
IsReferencedBy	<p>Falls der vorliegende Forschungsdatensatz A ein Forschungsvorhaben und einen daraus publizierten Forschungsdatensatz ideell bzw. als Informationsquelle beeinflusst hat, kann das an dieser Stelle angegeben werden.</p> <p>If the research dataset A on hand influenced a research project with a research dataset published from ideally or as information source, this can be specified here.</p>
References	<p>Falls der vorliegende Forschungsdatensatz A sich ideell an einem anderen Forschungsdatensatz B orientiert hat, kann das an dieser Stelle angegeben werden.</p> <p>If the research dataset A on hand is based on another research dataset B ideally, this can be specified here.</p>
IsDocumentedBy	<p>Der Forschungsdatensatz A wird durch die angegebenen Ressource B dokumentiert.</p> <p>Indicates B is documentation about/explaining A; e.g. points to software documentation</p>
Documents	<p>Der Forschungsdatensatz A enthält die Dokumentation zu einer Ressource B.</p> <p>Indicates A is documentation about B; e.g. points to software documentation.</p>
IsCompiledBy	<p>Der beschriebene Forschungsdatensatz A wurde durch die Ressource B kompiliert. Anmerkung: Dies kann zum einen traditionelle Textzusammenstellungen meinen, oder aber einen Compiler, mit dem ausführbare Software generiert wird.</p> <p>Indicates B is used to compile or create research dataset A; Note: This may be used to indicate either a traditional text compilation, or the compiler program used to generate executable software.</p>
Compiles	<p>Der Forschungsdatensatz A wurde genutzt, um die Ressource B zu kompilieren oder zusammenzustellen.</p> <p>Indicates B is the result of a compile or creation event using A.</p>
IsVariantFormOf	<p>Forschungsdatensatz A ist eine Variante bzw. unterschiedliche Form von Ressource B.</p> <p>Indicates research dataset A is a variant or different form of resource B.</p>
IsOriginalFormOf	<p>Forschungsdatensatz A ist die originale Form von Ressource B.</p>

	Indicates research dataset A is the original form of resource B.
IsIdenticalTo	Der Forschungsdatensatz A ist identisch zum angegebenen Forschungsdatensatz B. Indicates that research dataset A is identical to research dataset B.
IsReviewedBy	Zum beschriebenen Forschungsdatensatz A existiert eine Rezension oder Besprechung am angegebenen Ort. For research dataset A exists a review on the indicated location.
Reviews	Trifft in den meisten Fällen nicht auf Forschungsdaten zu. Is not relevant for research data in most cases.
IsDerivedFrom	Hier kann auf (externe) Forschungsdatensätze B verwiesen werden, von denen der vorliegende Datensatz A abgeleitet wurde. Verweis auf Auswertungs- und Nachnutzungsbeziehungen. Here, (external) research data sets B the dataset A on hand is derived from can be referred to. Reference to analysis and reuse relations.
IsSourceOf	Hier kann vermerkt werden, wenn der Forschungsdatensatz A Quelle für andere Datensätze B gewesen ist. Verweis auf Auswertungs- und Nachnutzungsbeziehungen. Here can be noted if the research data set A has been a source for other data sets B. Reference to analysis and reuse relations.
IsRequiredBy	Nicht zur Verwendung empfohlen. Not recommended for usage.
Requires	Nicht zur Verwendung empfohlen. Not recommended for usage.
Obsoletes	Der beschriebene Forschungsdatensatz A macht eine Ressource B obsolet, beispielsweise durch die grundlegende Überarbeitung einer Transkription zum gleichen Ursprungstext, die aufgrund der höheren Qualität zur Veröffentlichung eines neuen Forschungsdatensatz führt. Described research data set A renders a resource B obsolete, e.g. because of a essential revision of a transcription of the same original text, which leads to the publication of a new research data set due to higher quality.
IsObsoletedBy	Der beschriebene Forschungsdatensatz A wurde durch die Ressource B obsolet gemacht, etwa weil diese eine qualitativ hochwertigere Transkription des gleichen Ursprungstextes darstellt. Described research data set A was rendered obsolete by resource B, for example because B represents a transcription of higher quality of the same original text.

Anhang 4: OstData-spezifische Ergänzungen zum DataCite-Metadatenchema

Das DataCite-Metadatenchema (Version 4.4) wurde um folgende OstData-spezifischen Metadatenfelder erweitert, um fachspezifische Aspekte von Forschungsdaten aus der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung besser beschreiben zu können.

Bezeichnung OstData-Element	Definition und Anwendung
ostDataPublicId	Öffentlich sichtbare Datenbank-ID des Datensatzes, die als Permalink-Schlüssel verwendet wird und auf dem Datensatzidentifikator im B3Kat, der BV-Nummer, basiert.
ostDataInternalId	Datensätze werden zusätzlich durch eine interne OstData-ID gekennzeichnet; dies erlaubt den Austausch der öffentlichen ID bei Änderungen der BV-Nummern (Dublekkenkorrektur, Neuerfassung, Änderung des übergeordneten Werkes).
creator.additionalId	Angabe der schöpferisch direkt beteiligten Person(en) mittels eines zusätzlichen Identifiers.
contributor.additionalId	Angabe weiterer Identifier der, an der Erstellung des Forschungsdatensatzes beteiligten Personen.
project	Vollständiger Name des Forschungsprojektes, in dem der Forschungsdatensatz entstanden ist.
project.shortName	Kurztitel des Forschungsprojektes, in dem der Forschungsdatensatz entstanden ist.
project.time	Hier kann die Projektlaufzeit angegeben werden.
project.url	Hier kann eine URL einer zugehörigen Webseite angegeben werden.
version.change	Beschreibung der Änderungen, die zu einer neuen Version geführt haben. Bei einer Erstveröffentlichung unter Version 1.0 bedarf es dieser Angabe nicht.
language.charsetType	Optionale Angabe zu im Forschungsdatensatz verwendeten Zeichensystemen.
abstract	Textförmige Zusammenfassung des Inhaltes der Forschungsdaten und der beschreibenden Metadaten.
geographicClassification	Feld zu klassifikatorischen Sacherschließung (Land und Region, auf den sich der Forschungsdatensatz inhaltlich bezieht).
GeoLocation.entity	Optionale Angaben von Geographika (Orte, Regionen, Länder)

	und geographischen Koordinaten, zu welchen im Forschungsdatensatz Aussagen getroffen werden, insbesondere unterhalb der Ebene in <i>geographicClassification</i> .
geoLocation.alternativeName	Container-Element für die Angabe von zusätzlichen Geo-Bezeichnungen.
geoLocation.alternativeName.nameString	Feld, um zusätzliche (historische) Bezeichnungen zum Bezugsort angeben zu können, die in der GND nicht enthalten sind.
geoLocation.alternativeName.date	Zeitraum, in welchem die Bezeichnung im Feld <i>geoLocation.alternativeName</i> verwendet wurde.
timePeriodClassification	Feld zur klassifikatorischen Sacherschließung (Zeitraum/Epoche, auf den sich der Forschungsdatensatz inhaltlich bezieht).
timePeriodDescription	In diesem Feld können nähere Angaben zum zeitlichen Bezug des Forschungsdatensatzes als Freitext gemacht werden.
timePeriodDescription.date	Für genaue Angaben zum Zeitraum, über den Aussagen getroffen werden.
subjectClassification	Feld zur klassifikatorischen Sacherschließung (Sache,, auf den sich der Forschungsdatensatz inhaltlich bezieht).
subjects	Die Inhalte des Forschungsdatensatzes werden mittels Sachschlagworten beschrieben.
subjectNormed	Bei Bedarf können über dieses Feld weitere Schlagworte aus fachspezifischen Thesauri und kontrollierten Vokabularen angegeben werden. Diese optionale Erschließung dient der verbesserten Anschlussfähigkeit an etablierte Wissensorganisationssysteme einzelner Fächer.
subjectNormed.type	Typ des verwendeten Normvokabulars.
disciplinarySubjectClassification	Über dieses Feld kann eine fachspezifische, klassifikatorische Sacherschließung erfolgen. Die zusätzliche Klassifizierung dient der verbesserten Anschlussfähigkeit an etablierte Wissensorganisationssysteme einzelner Fächer.
disciplinarySubjectClassification.type	Typ des fachspezifischen Klassifikationsschemas.
subjectDescription	In diesem Feld können weitere Sacherschließungsmerkmale als Freitext angegeben werden, z. B. schlagwortähnliche Angaben oder Zuordnung zu Sachsystematiken.
discipline	Angabe der wissenschaftlichen Disziplinen, in deren Kontext der Forschungsdatensatz entstanden ist.
method	Feld zur optionalen Angabe der Methoden, die bei der Entste-

	hung des Forschungsdatensatzes angewandt wurde.
method.type	Angabe des verwendeten Wissensorganisationssystems.
methodDescription	Freitextfeld zur Beschreibung der Erhebungsmethode, -situation etc.
schoolOfThought	Freitextfeld für weitere Angaben zur Forschungsmethodik, zu theoretischen Grundlagen oder Paradigma, auf denen das Forschungsdesign basiert.
analysisUnit	Angabe sozialwissenschaftlicher Analyseeinheiten.
timeMethod	Angabe des sozialwissenschaftlichen Forschungsdesigns.
textClass	Angabe der Textklasse des oder der edierten Textträger.
isEditionOfDocument	Angabe des Textträgers des ursprünglichen Textes. Weitere verwendete Textträger können durch die Wiederholung des Feldes angegeben werden.
isEditionOfDocument.type	Angabe, ob der Textträger ein Autograph oder eine Abschrift ist.
isEditionOfDocument.author	Angabe des Schreibers/der Schreiberin des Textträgers oder der Schreibschule/ Schreibwerkstatt.
modeOfTranscription	Freitextfeld mit Angaben zum verwendeten Verfahren der Transkription, dem verwendeten System und der verwendeten Normen sowie Transkriptions- und Editionsrichtlinien.
corpusDescription	Nähere Angaben zu einem Korpus (z. B. Informationen zu Sprechenden, Umwelt, Kontext, Mehrsprachigkeit etc.)
corpusDescription.modality	Modalität eines Korpus als Freitext.
corpusDescription.annotationType	Freitext zur Angabe der Annotationsweise und -tiefe eines Korpus (z. B. Segmentierung, Lemmatisierung).
placeOfCollection	Container-Element für placeOfCollection.
placeOfCollection.entity	Feld zur optionalen Angabe des/der Orte/s, an dem/denen die Forschungsdaten entstanden sind bzw. erhoben wurden.
placeOfCollection.point	Angabe eines geographischen Punktes im Raum.
placeOfCollection.point.-pointLongitude	Längengrad des Punktes.
placeOfCollection.point.-pointLatitude	Breitengrad des Punktes.
placeOfCollection.box	Die räumlichen Grenzen eines Rechtecks.

placeOfCollection.box.west-BoundLongitude	Westliche Kante des Rechtecks als Längengrad ausgedrückt.
placeOfCollection.box.east-BoundLongitude	Östliche Kante des Rechtecks als Längengrad ausgedrückt.
placeOfCollection.box.south-BoundLatitude	Südliche Kante des Rechtecks als Breitengrad ausgedrückt.
placeOfCollection.box.north-BoundLatitude	Nördliche Kante des Rechtecks als Breitengrad ausgedrückt.
placeOfCollection.description	Feld, um per Freitext zusätzliche Informationen zum Ortsbezug anzugeben.
placeOfCollection.polygon	Ein gezeichnetes Polygon, definiert durch eine Reihe von Punkten und Linien, welche die Punkte in einer geschlossenen Kette verbinden.
placeOfCollection.polygon.-polygonPoint	Ein Punkt in einem Polygon.
placeOfCollection.polygon.-pointLongitude	Längengrad eines Punktes.
placeOfCollection.polygon.-pointLatitude	Breitengrad eines Punktes.
placeOfCollection.polygon.in-PolygonPoint	Für jede zusammenhängende Fläche, die größer als die Hälfte der Erde ist, definiert als ein (zufälliger) Punkt darin.
placeOfCollection.polygon.in-PolygonPoint.pointLongitude	Längengrad des Punktes.
placeOfCollection.polygon.in-PolygonPoint.pointLatitude	Breitengrad des Punktes.
dataProvenance	Feld, um die Herkunft und den Entstehungszusammenhang der Forschungsdaten zu beschreiben.
dataSourceDescription	Anmerkungen zur Qualität der Datengrundlagen des Forschungsdatensatzes (z. B. Zustand von Textträgern, Archivquellen oder zu Grunde liegenden Statistiken).
dataQuality	Objektive Beschreibung von Eigenarten und Grenzen der im Forschungsdatensatz enthaltenen Daten, ohne deren subjektive, wissenschaftliche Bewertung.
related.reference	Weitere Ressourcen, die mit dem Forschungsdatensatz in Verbindung stehen, aber über keinen PID verfügen.
bitstream	Container-Element für Bitstreams

bitstream.id	Identifikationsnummer des Bitstreamjs
bitstream.dimensions	Angaben zu den Dimensionen des Inhalts des „files“, wenn dieser durch eine entsprechende Anwendung interpretiert wird (z. B. Abspieldauer bei Audio- und Videodateien, Pixelzahlen von Grafiken, Kartenmaßstäbe).
bitstream.structureConformsTo	Angaben zur Datenstruktur, Modellierung, Programmier- oder Skriptsprachen wie Markup, XML-TEI, CIDOC-CRM oder Python, R, C++ etc.
bitstream.characterEncoding	Angabe zur Kodierung des Schriftsatzes bei textbasierten Dateiformaten und den Datei-Metadaten.
bitstream.fileDescription	Zusätzliche Angaben über das „file“ (z. B. Informationen zum verwendeten Softwarepaket, zum Speichern verwendeter Softwaremodule oder zu Erhebungs- und Verarbeitungsmethoden, soweit diese für die technische Nutzung des „files“ des Forschungsdatensatzes relevant sind).
bitstream.fileIdentifier	„Universal Unique Identifier“ (UUID) des „files“, mit dem das „file“ des digitalen Objektes mit dem zugehörigen Metadatensatz verknüpft wird.
bitstream.fileChecksum	Technische Prüfsumme des „files“, mit der die Integrität der Datei(en) geprüft werden kann.
bitstream.license	Vergebene Lizenz für den Forschungsdatensatz.
bitstream.accessRight	Zugang zum Forschungsdatensatz (z. B. frei zugänglich oder nur mit Beschränkungen).
bitstream.accessRight.description	Zusätzliche Angaben zu Zugriffsrechten (z. B. mögliche Einsicht vor Ort, Kontakt zur Einsicht gebenden Institution).
bitstream.embargoTime	Möglichkeit, etwaige Embargofristen einzutragen.
bitstream.usageRight	Institution, bei der Nutzungsrechte liegen.
bitstream.deliveringInstitute	Angabe des liefernden Instituts.
bitstream.documentationOfRights	Angabe, von welchem Institut und wann die Freigabe eingetragen wurde. Zusätzlich können interne Referenzen auf Vereinbarungsdokument, Rechteeinräumungserklärung etc. angegeben werden.
bitstream.grantedRightsIndexing	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Bereitstellung und Indexierung von Metadaten für die Recherche-Oberfläche vorliegt.
bitstream.grantedRightsMetadata	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Bereitstellung von Metadaten zur öffentlichen Abfrage über Open-Data-Schnittstellen vorliegt.

bitstream.grantedRights-Download	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Bereitstellung des „files“ zum öffentlichen Download vorliegt.
bitstream.grantedRightsBitstreams	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Indexierung des „files“, vergleichbar mit Volltext-Index, vorliegt.
bitstream.grantedRightsConversion	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Konvertierung des „files“ in andere technische Formate (z. B. Excel nach CSV) vorliegt.
bitstream.grantedRightsLTA	Bestätigung, dass die Genehmigung für die Durchführung einer Langzeitarchivierung zur dauerhaften öffentlichen Zugänglichkeit vorliegt.
bitstream.versionsOfGrantedRights	In diesem Feld wird die Historie der Rechtlichen Informationen gesammelt (angelegt, geändert, frühere Versionen, gelöscht/erlöschen).

Anhang 5: Typen von Textträgern

Für die Beschreibung des Textträgers im Feld *isEditionOfDocument.type* können die beiden Begriffe Autograph und Abschrift genutzt werden.

Begriff	Definition
Autograph	Der angegebene Textträger wurde von der Autorin/vom Autor eigenhändig beschrieben.
Abschrift	Bei dem angegebenen Textträger handelt es sich um eine Abschrift von einem Originaltext.

Anhang 6: OstData-Feldtypen

Das ODMS verwendet die vier Feldtypen A, B, C und X. Abhängig von der Art der Feldtypen wird gesteuert, welche Art von Angaben in den jeweiligen Metadatenfeldern gemacht werden können und wie diese in JSON dargestellt werden.

Feldtyp A: Verbale Angabe

Dieser Feldtyp wird für text- oder codeförmige, nicht-übersetzbare Angaben ohne zusätzliche Attribute, Unterfelder Linked-Data oder Ähnliches genutzt.

JSON-Beispiel:

```
{
  "key": "ostDataPublicId",
  "values": {
    "verbalInfo": "pchrktctht"
  },
  "children": []
}
```

Feldtyp B. Verbale mehrsprachige Angabe

Dieser Feldtyp wird für textförmige, sprachabhängige Angaben genutzt. Zu jeder Verbalform wird ein Sprachcode, der Status der Übersetzung sowie die Art der Übersetzung angegeben. Der Aufbau und die Auswahloptionen sehen wie folgt aus:

- Verbalform
- languageCode: Sprachcode
- translationType: Status der Übersetzung

- isNative
- isTranslated
- isTransliterated
- isNotTranslatable
- translationSource: Art der Übersetzung
 - researcherTranslated
 - libraryTranslated
 - otherTranslation
 - automaticTranslation
 - unknown

JSON-Beispiel:

```
{
  "key": "geoLocation.alternativeName",
  "values": {
    "verbalInfo": "Koenugardr",
    "languageCode": "deu",
    "translationType": "isNative",
    "translationSource": "researcherTranslated"
  },
  "children": []
}
```

Feldtyp C. Linked-Data-codierte Information

Dieser Feldtyp wird für Angaben genutzt, die per Linked Data verknüpft werden können. Er kann um die Felder A oder B ergänzt werden, um beispielsweise bei GND-Schlagworten Vorzugsformen oder mehrsprachige Formen angeben zu können. Eine Kombination mit dem Feldtyp X ist nicht vorgesehen. Der Aufbau sieht wie folgt aus:

- dataSourceId: Kennzeichen der externen Referenz-Datenbasis (Linked-Data-Bezugsquelle) für Eintrag in der OstData-Linked Data-Registry
- referencedPrimaryKey: Identifier des referenzierten Eintrags in der Referenz-Datenbasis, falls diese eindeutige Schlüssel erlaubt/beinhaltet.
- referencedFullApiUrl: API-URL mit Identifier sowie ggf. mit weiteren zusätzlichen Anfrageparametern mit voller Anfragesyntax (optional)

JSON-Beispiel:

```
{
  "key": "creator.additionalId",
  "values": {
    "dataSourceId": "gnd",
    "referencedPrimaryKey": "1235925218",
    "referencedFullApiUrl": "http://d-nb.info/gnd/1235925218/about/marcxml"
  },
  "children": []
}
```

X: Ergänzungen zu den Feldtypen A und B

Mit dem Feldtyp X können freie Anmerkung zu einem Metadatenfeld gemacht werden.

JSON-Beispiel:

```
{
  "key": "creator.additionalId",
  "values": {
    "dataSourceId": "gnd",
    "referencedPrimaryKey": "1235925218",
    "referencedFullApiUrl": "http://d-nb.info/gnd/1235925218/about/marcxml"
  },
  "extensions": [
    {
      "annotationType": "aiContribution",
      "annotationValue": {
        "source": "memoryAlpha",
        "confidence": "0.4",
        "maxConfidence": "1",
        "minConfidence": "0"
      },
      "annotationTimestamp": "<timestamp>"
    }
  ],
  "children": []
}
```

Kombination der Basisfeldtypen

Die vier Basis-Feldtypen können wie folgt kombiniert werden:

- A (+X): nicht übersetzbare Verbalinformation, z. B. publicationYear „2021-05-08“, ggf. mit ergänzenden Feldern
- B (+X): übersetzbare Verbalinformation, z. B. Eingabe des Abstracts auf Deutsch und Englisch, ggf. mit ergänzenden Feldern
- C + A + X: Linked-Data-verknüpfte Angabe mit nicht übersetzbarer Verbalinformation/Verbalisierung, z. B. creatorAdditionalId
- C + B + X: Linked-Data-verknüpfte Angabe mit übersetzbarer Verbalinformation/Verbalisierung, z. B. CESSDA-Vokabular

JSON-Beispiel für ein Feldtyp A mit Unterfeldern

```
{
  "key": "datasetDate",
  "values": {
    "verbalInfo": "2022-04-01"
  },
  "children": [
    {
      "key": "datasetDate.type",
      "values": {
        "verbalInfo": "available"
      },
      "children": []
    },
    {
      "key": "datasetDate.information",
      "values": {
        "verbalInfo": "Der Zugriff auf den Forschungsdatensatz wurde zum genannten Datum freigeschaltet.",
        "languageCode": "deu",
        "translationType": "isNative",
        "translationSource": "researcherTranslated"
      },
      "children": []
    }
  ]
}
```

JSON-Beispiel für Feldtyp B mit Unterfeldern

```
{
  "key": "geoLocation.alternativeName",
  "values": {
    "verbalInfo": "Koenugardr",
    "languageCode": "und",
    "translationType": "isNative",
    "translationSource": "researcherTranslated"
  },
  "children": [
    {
      "key": "geoLocation.alternativeName.date",
      "values": {
        "verbalInfo": "800/899"
      },
      "extensions": [
        {
          "annotationType": "additionalInformation",
          "annotationValue": "Die Bezeichnung Koenugardr für Kiew wurde in der Zeit der waragäischen Fürsten im 9. Jahrhundert verwendet.",
          "annotationTimestamp": "<timestamp>"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Titel: Dokumentation zum Entwurf des OstData-Metadatenschemas

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Kroll, Benedikt (Orcid: [0000-0001-9079-5836](https://orcid.org/0000-0001-9079-5836)); Kurzweil, Moritz (Orcid: [0000-0003-1413-6673](https://orcid.org/0000-0003-1413-6673)); Schwarten, Martin (Orcid: [0000-0002-1227-8160](https://orcid.org/0000-0002-1227-8160)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 15.12.2023

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Schwarten, Martin; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2023). Dokumentation zum Entwurf des OstData-Metadatenschemas. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de